

A Földtani Közlöny 1871–1945 (1946) közötti Mollusca ábrázolásainak repertóriumja és bibliográfiája

OLÁH RÓBERT

Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ, Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény –

Arany János Közérdekű Muzeális Gyűjtemény

2750 Nagykőrös, Ceglédi út 19.

olahr88@gmail.com

„Kettős úton halad az emberi élet:
Egyik a gyakorlat, másik az elmélet...”
/Arany János: A nagyidai cigányok, 1851/

Kivonat

A tételes, a Mollusca törzset számba vevő repertórium hiányzik hazánk nagymúltú tudománytörténetéből, így jelen munkámmal a Földtani Közlöny 150 éves évfordulója alkalmából egyrészt a fent nevezett hiányt szeretném pótolni, valamint tisztelni az elmúlt másfél évszázad szerzői és munkáik előtt. Az 1871 és 1945 közötti időszak valamennyi fellelhető lapszámát áttekintve, valamint a lentebb közölt adatsorok nyomán láthatjuk, hogy a magyar kutatói hagyaték kiemelkedően értékes. Bár a geológia igen szoros kapcsolatban áll az írásomban közreadott, döntően fosszilis mintákkal, de alapvetően rendszertani és tudományos szempontból a földtannak mégis csak határterülete. A közlönyben talán a legnagyobb ábrázolásszámmal a Mollusca törzs képviselőivel találkozhatunk, melyek kormeghatározási, őskörnyezetföldrajzi, üledéktani, evolúciós és számtalan más területnek értékes adatszolgáltatói kortól függetlenül. Céлом jelen írásommal, hogy a Földtani Közlöny 1871 és 1945 közötti valamennyi lapszámának Mollusca ábrázolásainak repertóriumát közreadni úgy, hogy az összes fellelhető fényképes és/vagy rajzolt szövegekzi, illetve táblázatos, így valamennyi ábrázolást összegyűjtsem.

Kulcsszavak: Mollusca ábrázolások, Földtani Közlöny, repertórium, bibliográfia, 1871–1945 (1946)

Abstract

Catalog and Bibliography of Mollusc Representations in the Geological Gazette between 1871–1945 (1946)

The lack of catalog of Mollusc representations has been a debt during the long history of science in Hungary. Therefore, on the occasion of the 150th anniversary of the Földtani Közlöny (Geological Gazette), I would like to fill this gap with my present work and to pay tribute to the authors and their work over the last one and a half centuries. Reviewing all available issues from 1871 to 1945 and from the data published below, the contributions of Hungarian researchers is valuable and prominent. Although geology is very closely related to the predominantly fossil samples showed in my paper, yet, it is only a peripheral subject area of geology from a taxonomic and scientific point of view. The largest number of representations in the gazette were from the phylum Mollusca which provide valuable data for dating, prehistoric geographical, sedimentary, evolutionary, and countless other areas. The aim of my present work is to provide a list of all Molluscan illustrations published in the Geological Gazette between 1871 and 1945 including all photographs and drawings in the text as well as on plates.

Keywords: Mollusca representations, Geological Gazette, repertoire, bibliography, 1871–1945 (1946)

Bevezetés

2020 sok szempontból különleges év, ha csak az évfordulók szempontjából is tekintünk rá. Trianon fájdalmas emléke mellett a tudomány lángja, ha többször pislákol is az elmúlt században, de örök éber maradt. Idén, ennek és a maga dicsőségének fényében ünnepli a Földtani Közlöny, hazánk egyik legrégebb tudományos folyóirata fennállásának 150. évfordulóját. Milyen dicsőséges és egyben oly sokszor szomorú másfél évszázadot tudhat maga mögött e folyóirat, a földtudományok és azok társ-, rokon- vagy segédterületeivel, számtalan szerzőjével és a tudás végtelen tárával.

Jelen írással hatalmas hiánypótlást szeretnék közreadni, hiszen saját érdeklődésemből kifolyólag is sokszor szembesültem a repertóriumok átfogó, bibliografikus feldolgozásainak hiányaival. A digitális világ korszakában jelen írásom műfaja lassan kivész, pedig a XXI. századi kutatások alapja ugyan azon adathalmazok összessége, melyeket egykoron jelen formátumban adtak közre a szerzők. A magyar puhatestűek kutatása és kutatói méltán váltak híressé, hiszen az ezen erőfeszítések sohasem válhatnak hiába az ízeltlábúak után a világ második legnépesebb törzsének rendszerében. Az első Földtani Közlönytől egészen a második világhévig célt volt egy olyan összefoglalás megírása, mely számba veszi a Mollusca ábrázolásainak teljességét, így valamennyi fotografikus és rajzolt ábrázolás összegyűjtését, függetlenül, hogy az adott mű szerzőjétől vagy más felvételéről beszélünk. Sok esetben az ábrák készítőjének nevét nem lehet utólagosan kideríteni, még egy részük esetében, így döntően a tábláknál rendre mindnek az alsó sorában hivatkozzák a fotográfusokat. A betűrendbe sorolás során számos nehezítő tényező merült fel, részben a szerzők és műveik pontos címének hivatkozása, valamint azok idegen nyelvű megadásai miatt, melyeknél a vonatkozó regiszterek nyújtottak támpontot. Itt kell megemlítenem, hogy több, nem csupán anyanyelvünk, hanem az idegen, egy angol eset mellett valamennyi német műnél a regiszterek adta átvételt helyeztem előtérbe, függetlenül az ott előforduló, azóta a magyar, a német és az angol nyelvben történt változásokat mellőzve, így azokat az ott megadottak alapján hűen közöltem. Emellett ki kell térnem a számos, nem a puhatestűek közé sorolandó élőlények, döntően Echinodermata, azaz a tüskésbőrűek, a Brachiopoda, azaz a pörgekarúak, valamint az Ostracoda, azaz a kagylósrákok táborát

gyarapítók közé, melyek megállapítása és elkülönítése a puhatestűektől olykor komoly nehézségekbe ütközött. A repertóriumban az egyes meghatározások mellett, melyek a mai napig recensek, vannak számos olyan, egykoron élt, így fosszilis minták is, melyek élő képviselői sajnos már nem népesítik Földünket. Az egykoron rosszul meghatározott, át-, vagy egy új, így másik fajba sorolt meghatározások esetén a publikált eredeti leírásnak megfelelően adtam közre a jegyzékemben a megnevezéseket. Külön említést érdemel Strausz László 1943-as írása, melyben a német tükörfordításnál a címben szerepel Pécsvárad és Püspök települések is, még a magyarból ezek hiányoznak, viszont Baranya megnevezése csak az utóbbiban szerepel. A címben zárójelben szereplő 1946 nem véletlen, hiszen a világháborút lezáró évvel együtt, egy kötetben jelenhettek meg az ezen időben írt művek, így itt a lapszámok kettős évet őriztek meg az utókornak. Ilyen eset korábban csak 1921–1922-ben fordult elő, a „Nagy háború” viszontagságai révén.

Munkámban 31 334 oldalt átnézve 408 betűrendbe szedett tételt sikerült azonosítanom, melyeknél törekedtem a teljességre, bár meg kell jegyezni, hogy a 2015-ben megkezdett és azóta befejezett retrospektív digitalizálás nyomán az Országos Széchényi Könyvtár Elektronikus Periodika Archivum és Adatbázisa sem teljes, olykor hiányosságok mutatkoznak az állományukban, így ezek pótlásához más forrásokat is felhasználtam. Jelen írásom mellett ezen hiányzó lapokat, oldalakat, illetve táblákat az országos könyvtár munkatársainak megküldtem, így törekedve a teljesebb adatbázis elérésére.

Az írásom szerkesztésénél a nagymennyiségű adatsor, illetve azok közreadása miatt egységes jelrendszert kellett alkalmaznom. A repertórium és bibliográfia használatához így az alábbi jelzések feloldását szükséges ismernünk:

- *dőlt betű* = a hivatkozott műben megtalálható, az ott használt kifejezés szerinti meghatározás.
- „*a*” vagy „*b*” = azonos meghatározás két külön típusának megjelölése a korabeli forrásokban.
- [*dőlt betű*] = a hivatkozott műben más írásmóddal is megtalálható meghatározás.
- (*dőlt betű*) = a hivatkozott műben más, illetve rokonértelmű elnevezéssel vagy fajmeghatározással is megtalálható.
- ((*dőlt betű*)) = a hivatkozott műben további

más, illetve rokonértelmű elnevezéssel vagy fajmeghatározással is megtalálható.

- /**személynév**: születési és halálozási év/ = a leíró neve, illetve személyének azonosíthatósága érdekében születési és halálozási éve.

- → = utalás azon műre, melyben a hivatkozás megtalálható.

- {= idegen nyelvű cím} = a közlőnyben szereplő eredeti mű tükörfordítása, vagy annak rövid összefoglalója, vagy magyar nyelvű írás hiányában az eredeti mű címe.

- In: év, évfolyam, lap/füzettség, oldalszám = a Földtani Közönyre mutató forrás adatai.

- {= oldalszámok.} = a közlőnyben szereplő eredeti mű tükörfordításának, vagy annak rövid összefoglalójának, illetve magyar nyelvű írás hiányában az eredeti oldalszámait a mutató forrásban.

- római számmal tábla = a forrásban található, mellékletet tartalmazó táblák számai, melyek az adott meghatározást ábrázolják, és melyek rendre a hivatkozott lap-, vagy füzettség végén oldalszámozás nélkül találhatók meg.

- (→ arab szám) = a forrásban az adott oldalszámnál található ábrázolás.

- **arab számmal ábra/szövegközi ábra** = az adott meghatározás kötőjellel elválasztott száma (így nem -tól -ig), mely egyértelműsíti, hogy az adott táblában vagy lajstromban melyik ábrázolás a keresett.

- **Ø ábra** = az adott forrásban keresett egyedüli, számozás nélküli meghatározás ábrázolása.

- ≡ = ugyanazon képi ábrázolás megjelenítése másik lapban vagy füzetben, az éves táblaösszesítések és azok újranyomtatása miatt.

- ► = szövegközi képi ábrázolás mutatója.

- ? = az adott forrásban sem azonosított minták kérdéses információja, mely a tanulmányok szerzői előtt sem ismertek.

- » = adott publikáción belüli egyéb Mollusca ábrázolások elnevezésének mutatója.

A meghatározások neveiben számos rövidítést találhatunk, melyeket a szakirodalmi megjelenésükkel azonosan közöltem, még lentebb ezek feloldása található:

- aff. = affinis,
- cf. / cfr. = confer,
- f. / form. = forma,
- g. / gen. = genus,
- ind. / indet. = indeterminabilis vagy indeterminata,
- mut. = mutatis,
- n. / nov. = novum,
- nom. = nomen,
- nud. = nudum,
- sp. / spec. = species,
- ssp. = subspecies, valamint
- v. / var. = varietas.

A szerzők nevének megadása esetében törekedtem a publikációban megjelent névvel közreadni az adatokat, melytől néhány esetben eltértem, részben a Földtani Közöny vonatkozó regiszterének útmutatása alapján. Ezen nevek az alábbiak:

- Kézdivásárhelyi Szóts Endre helyett Szóts Endre, mivel más kutató esetében sem adtam közre a nemesi előnevet,

- ifj. Noszky Jenő helyett Noszky Jenő, mivel a születési és halálozási évek egyértelművé és elkülöníthetővé teszik a szintén kutató édesapjától,

- Pávai-Vajna Ferenc helyett az általánosan használt Pávai Vajna Ferenc,

- Tasnádi Kubacska András helyett Kubacska András a vonatkozó regiszter és publikációs névnek megfelelően, kivéve a 7. ábrázolás hivatkozásánál,

- Telegdi-Róth (Roth) Lajos esetében a korabeli publikációs névnek megfelelően Roth Lajos,

- Tomor-Thirring János esetében a második világháborút követően elhagyta a Thirring nevet, de a kutatott időszakban rendre használta, így itt is így szerepel,

- ifj. Sámsoni-Schréter Zoltán helyett Sámsoni-Schréter Zoltán, mivel a születési és halálozási évek egyértelművé és elkülöníthetővé teszik édesapjától, valamint

- Vadász Móric Elemér helyett Vadász Elemér, így elhagyva a sokszor M. rövidített középső nevet.

A Földtani Közlöny 1871–1945 (1946) közötti Mollusca ábrázolásainak repertórium és bibliográfiája

- Abida frumentum* /**Rotarides Mihály**/ → Pleisztocén puhatestűek meghatározásának módszerei. {= Die Methode des Bestimmens pleistozäner Mollusken.} In: 1943, LXXIII., 4–9., 459–484. {= 596–599.}, L. (I.) tábla, **6–7.** (tábla mellékletben).
- Actæonella* [*Actæonella*] (*Volvulia*) typus /Hojnos Rezső/ → Felsőkrétakorú gasztropodák Aradvármegyéből. {= Oberkretazische Gastropoden aus dem Komitate Arad.} In: 1920, L., 1–12., 3–14. {= 89–98.}, I. tabló, **szövegközi ábra.**
- Amblyoceras planicostatum* var. *Szilády* nov. var. /**Kovács Lajos**/ → Ammoniteszfauna a bakonyi Káváshegy középsőliászkorú üledékeiből. {= Eine Ammonitenfauna aus den Mittelliasschichten des Kávás Berges im Bakony Gebirge.} In: 1934, LXIV., 7–9., 243–265. {= 243–265.}, XVI. tábla, **8–9.**
- Amussiopecten gigas* /**Kubacska András**/ → Őslénytani megfigyelések hazánkból a XVIII. század elejéről. {= Paläontologische Beobachtungen aus Ungarn zu Beginn des XVIII. Jahrhunderts.} In: 1928, LVIII., 1–12., 130–133. {= 235–238.}, II. tábla, **2.**
- Amussium* (*Variamussium*) *felsineum* nov. var. *styriaca* /**Meznerics Ilona**/ → Stájerországi slir-fauna és új alakjai. {= Steiermärkische Schlierfauna und ihre neuen Formen.} In: 1935, LXV., 10–12., 332–341. {= 332–341.}, XII. tábla, **3–4–5–6.**
- Anatina Hugoi* n. sp. /**Böckh János**/ → Néhány új és már ismert molluszkumfaj a Krassó-Szörényi hegység alsókrétakorú lerakódásaiból. {= Einige neue und schon bekannte Molluskenarten aus den unterkretazischen Ablagerungen des Krasso-Szörényer Gebirges.} In: 1910, XL., 11–12., 609–620. {= 657–669.}, VI. tábla, **3.**
- Anisocardia quadrangula* /**Jaskó Sándor**/ → A Rima és Tarna közének oligocén rétegei és kövületei. {= Die Versteinerungen der Oligozänschichten zwischen den Flüssen Rima und Tarna (Nordungarn).} In: 1940, LXX., 10–12., 294–317. {= 369–373.}, IX. tábla, **17.**
- Anisus septemgyratus* /**Rotarides Mihály**/ → Pleisztocén puhatestűek meghatározásának módszerei. {= Die Methode des Bestimmens pleistozäner Mollusken.} In: 1943, LXXIII., 4–9., 459–484. {= 596–599.}, LVII. (VIII.) tábla, **16–17–18.** (tábla mellékletben).
- Anisus spirorbis* /**Rotarides Mihály**/ → Pleisztocén puhatestűek meghatározásának módszerei. {= Die Methode des Bestimmens pleistozäner Mollusken.} In: 1943, LXXIII., 4–9., 459–484. {= 596–599.}, LVII. (VIII.) tábla, **19–20.** (tábla mellékletben).
- Anodonta pontica* nov. form. /**Lőrenthey Imre**/ → Kurd Tolna megyei helység pontusi faunája. {= Die pontische Fauna von Kurd im Comitате Tolna.} In: 1894, XXIV., 1–3., 2–17. {= 73–88.}, I. tábla, **4.** ≡ 1894, XXIV., 11–12., I. tábla.
- Anodonta pterophorus* sp. /**Rakusz Gyula**/ → *Anodonta pterophorus Brusina* sp. Gyöngyösről. {= *Anodonta pterophorus Brusina* sp. von Gyöngyös.} In: 1924, LIV., 1–12., 113–114. (→ 114). {= 211–212. (→ 211.)}, **szövegközi 16. ábra.**
- Anodonta Rothi* nov. form. (*Anodonta mutabilis* és *Anodonta complante* alapján rekonstruált) /**Lőrenthey Imre**/ → Kurd Tolna megyei helység pontusi faunája. {= Die pontische Fauna von Kurd im Comitате Tolna.} In: 1894, XXIV., 1–3., 2–17. (→ 8.) {= 73–88.}, **Ø ábra.**
- Anodonta Rothi* nov. form. /**Lőrenthey Imre**/ → Kurd Tolna megyei helység pontusi faunája. {= Die pontische Fauna von Kurd im Comitате Tolna.} In: 1894, XXIV., 1–3., 2–17. {= 73–88.}, I. tábla, **1–2–3.** ≡ 1894, XXIV., 11–12., I. tábla.
- Aplexa hypnorum* /**Rotarides Mihály**/ → Pleisztocén puhatestűek meghatározásának módszerei. {= Die Methode des Bestimmens pleistozäner Mollusken.} In: 1943, LXXIII., 4–9., 459–484. {= 596–599.}, LVII. (VIII.) tábla, **7.** (tábla mellékletben).
- Arca* (*Anadara*) *hontiensis* nov. sp. /**Majer István**/ → A Börzsönyi hegység északi részének üledékes képződményei. {= Die sedimentären Bildungen des nördlichen Teiles vom Börzsönyer Gebirge.} In: 1915, XLV., 1–3., 18–40. {= 69–94.}, II. tábla, **2a-2b-2c-2d.**

- Arca* n. sp. indet. /**Böckh János**/ → Néhány új és már ismert molluszkumfaj a Krassó-Szörényi hegység alsókrétakorú lerakódásaiból. {= Einige neue und schon bekannte Molluskenarten aus den unterkretazischen Ablagerungen des Krasso-Szörényer Gebirges.} In: 1910, XL., 11–12., 609–620. {= 657–669.}, VI. tábla, **6**.
- Arca* [*Arcea*] *pseudopecthensis* nov. sp. /**Szöts Andre**/ → Adatok a bajóti eocén őslénytani ismeretéhez. {= Beiträge zur paläonthologischen Kenntnis des Eozäns von Bajót.} In: 1939, LXIX., 7–9., 178–190. {= 178–190.}, VI. tábla, **1a-1b-1c**.
- Arca Szontaghiana* n. sp. /**Böckh János**/ → Néhány új és már ismert molluszkumfaj a Krassó-Szörényi hegység alsókrétakorú lerakódásaiból. {= Einige neue und schon bekannte Molluskenarten aus den unterkretazischen Ablagerungen des Krasso-Szörényer Gebirges.} In: 1910, XL., 11–12., 609–620. {= 657–669.}, VI. tábla, **4**.
- Arcestes angusto-umbilicatus* /**Stürzenbaum József**/ → Adatok a Bakony Ceratites Reitzi-szint faunájának ismeretéhez. In: 1875, V., 11–12., 253–262., V. tábla, **3**.
- Arcestes* [*Arcesles*] (*Stenarcesles*) *noricus* nov. sp. /**Kutassy Andre**/ → A nori dachsteinmész faunája Szt. Annán Neumarktl közelében (Felső Krajna). {= Die Fauna des norischen Dachsteinkalkes von St. Anna bei Neumarktl (Oberkrain).} In: 1934, LXIV., 4–6., 65–80. {= 65–80.}, II. tábla, **2–3**.
- Archaeosepia hungarica* /**Szörényi Erzsébet**/ → Adatok a harmadkori Sepia-félék ismeretéhez néhány új magyarországi faj alapján. {= Neue tertiäre Sepiinae aus Ungarn nebst Bemerkungen zum zeitlichen Auftreten und zur Entwicklung der Gattung Sepia.} In: 1933, LXIII., 7–12., 183–189. {= 183–189.}, VI. tábla, **3**.
- Archaeosepia naefi* n. gen. n. sp. /**Szörényi Erzsébet**/ → Adatok a harmadkori Sepia-félék ismeretéhez néhány új magyarországi faj alapján. {= Neue tertiäre Sepiinae aus Ungarn nebst Bemerkungen zum zeitlichen Auftreten und zur Entwicklung der Gattung Sepia.} In: 1933, LXIII., 7–12., 183–189. {= 183–189.}, VI. tábla, **1–2**. ► 1. ábra.

1. ábra: Az első lapszám megjelenését követően több, mint 60 évet kellett várni, mire egy női kutató által közölt puhatestű képe, az *Archaeosepia naefi* n. gen. n. sp. megjelenhetett.

- Arianta arbustorum* /**Rotarides Mihály**/ → Pleisztocén puhatestűek meghatározásának módszerei. {= Die Methode des Bestimmens pleistozäner Mollusken.} In: 1943, LXXIII., 4–9., 459–484. {= 596–599.}, LIV. (V.) tábla, **4–5–6**. (tábla mellékletben).
- Arieticeras Bertrandi* sp. /**Kulcsár Kálmán**/ → A Gerecsehegység középső liászkorú képződményei. {= Die mittelliassischen Bildungen des Gercsegebirges.} In: 1914, XLIV., 1–2., 54–80. {= 150–175.}, I. tábla, **7a-7b**.
- Armiger crista* /**Rotarides Mihály**/ → Pleisztocén puhatestűek meghatározásának módszerei. {= Die Methode des Bestimmens pleistozäner Mollusken.} In: 1943, LXXIII., 4–9., 459–484. {= 596–599.}, LVIII. (IX.) tábla, **10–11**. (tábla mellékletben).

- Aspergillum miocaenica* nov. sp. /**Vadász Elemér**/ → Budapest-Rákos felsőmediterránkorú faunája. {= Über die obermediterrane Fauna von Budapest-Rákos.} In: 1906, XXXVI., 6–9., 256–283. {= 323–351.}, X. tábla, **6**.
- Aspidoceras acanthicum* /**Vadász Elemér**/ → Néhány rendellenes Ammonitesről. {= Über abnormale Ammonitea.} In: 1909, XXXIX., 3–4., 154–158. (→ 157.) {= 215–219. (→ 218.)}, **2–3–3a**.
- Aspidoceras Montisprimi* /**Vadász Elemér**/ → Néhány rendellenes Ammonitesről. {= Über abnormale Ammonitea.} In: 1909, XXXIX., 3–4., 154–158. (→ 156.) {= 215–219. (→ 217.)}, **1**.
- Astraliium* cf. [cfr]. *infracarinatum* /**Kutassy Endre**/ → A nori dachsteinmész faunája Szt. Annán Neumarktl közelében (Felső Krajna). {= Die Fauna des norischen Dachsteinkalkes von St. Anna bei Neumarktl (Oberkrain).} In: 1934, LXIV., 4–6., 65–80. {= 65–80.}, IV. tábla, **8**.
- Aulacoceras striatus* n. sp. /**Kutassy Endre**/ → Triászkorú kövületek Timor szigetéről. {= Triadische Fossilien von Portugiesischen Timor.} In: 1930, LX., 1–12., 81–88. {= 200–209.}, III. tábla, **3–3a**.
- Aviculopecten Hoernesianus* /**Frech Frigyes**/ → A tengeri eredetű karbon Magyarországon. {= Das marine Karbon in Ungarn.} In: 1906, XXXVI., 1–3., 1–50. {103–154.}, VII. tábla, **3**.
- Bathymophalus contortus* /**Rotarides Mihály**/ → Pleisztocén puhatestűek meghatározásának módszerei. {= Die Methode des Bestimmens pleistozäner Mollusken.} In: 1943, LXXIII., 4–9., 459–484. {= 596–599.}, LVIII. (IX.) tábla, **6–7**. (tábla mellékletben).
- Bellerophon anthracophylus* [anthracophylus] nov. sp. /=*Bellerophon Urei*/ /**Frech Frigyes**/ → A tengeri eredetű karbon Magyarországon. {= Das marine Karbon in Ungarn.} In: 1906, XXXVI., 1–3., 1–50. {= 103–154.}, II. tábla, **6a–6b–6c–6d**.
- Bellerophon sublaevis* /**Frech Frigyes**/ → A tengeri eredetű karbon Magyarországon. {= Das marine Karbon in Ungarn.} In: 1906, XXXVI., 1–3., 1–50. {= 103–154.}, II. tábla, **7**.
- Belopeltis* /**Kretzoi Miklós**/ → *Necroteuthis* n. g. a kiscelli oligocénből. {= *Necroteuthis* n. g. (Ceph. Dibr., *Necroteuthidae* n. f.) aus dem Oligozän von Budapest und das System der Dibranchiata.} In: 1942, LXXII., 1–3., 124–138. (→ 125.) {= 99–100.}, **6**.
- Belosepia* n. sp. /**Szörényi Erzsébet**/ → Adatok a harmadkori Sepia-félék ismeretéhez néhány új magyarországi faj alapján. {= Neue tertiäre sepiinae aus Ungarn nebst Bemerkungen zum zeitlichen Auftreten und zur Entwicklung der Gattung Sepia.} In: 1933, LXIII., 7–12., 183–189. {= 183–189.}, VI. tábla, **7**.
- Beloteuthis* /**Kretzoi Miklós**/ → *Necroteuthis* n. g. a kiscelli oligocénből. {= *Necroteuthis* n. g. (Ceph. Dibr., *Necroteuthidae* n. f.) aus den Oligozän von Budapest und das System der Dibranchiata.} In: 1942, LXXII., 1–3., 124–138. (→ 125.) {= 99–100.}, **14–15–16**.
- Bythinia Bodosensis* [v.] *Roth* sp. nov. /**Roth Lajos**/ → Adalék a székelyföldi neogen édesvízi lerakódások faunájának ismeretéhez. {= Beitrag zur Kenntniss der Fauna der neogenen Süßwasserablagerungen im Széklerlande.} In: 1881, XI., 1–3., 13–24. {= 64–76.}, II. tábla, **1a–1b–1c**.
- Bithynia leachi* /**Rotarides Mihály**/ → Pleisztocén puhatestűek meghatározásának módszerei. {= Die Methode des Bestimmens pleistozäner Mollusken.} In: 1943, LXXIII., 4–9., 459–484. {= 596–599.}, LVIII. (IX.) tábla, **13–15–16**. (tábla mellékletben).
- Bithynia tentaculata* /**Rotarides Mihály**/ → Pleisztocén puhatestűek meghatározásának módszerei. {= Die Methode des Bestimmens pleistozäner Mollusken.} In: 1943, LXXIII., 4–9., 459–484. {= 596–599.}, LVIII. (IX.) tábla, **14**. (tábla mellékletben).
- Buliminus (Chondrula) Horusitzkyi* n. /**Kormos Tivadar**/ → Magyarországi új pleisztocén csigák. {= Zwei neue Gastropoden aus dem ungarischen Pleistozän.} In: 1909, XXXIX., 1–2., 4–7. (→ 4.) {= 95–99. (→ 96.)}, **szövegtábla 1. ábra**.
- Campulus austriacus* nov. sp. /**Kutassy Endre**/ → A nori dachsteinmész faunája Szt. Annán Neumarktl közelében (Felső Krajna). {= Die Fauna des norischen Dachsteinkalkes von St. Anna bei Neumarktl (Oberkrain).} In: 1934, LXIV., 4–6., 65–80. {= 65–80.}, II. tábla, **10–11–12**.

- Campylaea banatica* /**Kormos Tivadar**/ → *Campylaea banatica* (Partsch) Rm. és *Melanella Holandri* Fér. a Magyar Birodalom pleisztocén faunájában. {= *Campylaea banatica* (Partsch) Rm. und *Melanella Holandri* Fér. im Pleistozän Ungarns.} In: 1909, XXXIX., 3–4., 144–149. (→ 147.) {= 204–210. (→ 207.)}, **2a**.
- Campylaea canthensis* /**Kormos Tivadar**/ → *Campylaea banatica* (Partsch) Rm. és *Melanella Holandri* Fér. a Magyar Birodalom pleisztocén faunájában. {= *Campylaea banatica* (Partsch) Rm. und *Melanella Holandri* Fér. im Pleistozän Ungarns.} In: 1909, XXXIX., 3–4., 144–149. (→ 147.) {= 204–210. (→ 207.)}, **2b**.
- Cardita scabricosta* /**Strausz László**/ → Mediterrán kövületek Baranyából és Várpalotáról. {= Über das Mediterran von Pécsvárad, Püspöklak und Várpalota.} In: 1943, LXXIII., 1–3., 135–150. {= 228–232.}, III. tábla, **12**.
- Cardium pullense* /**Szöts Endre**/ → Adatok a bajóti eocén őslénytani ismeretéhez. {= Beiträge zur paläonthologischen Kenntnis des Eozäns von Bajót.} In: 1939, LXIX., 7–9., 178–190. {= 178–190}, VI. tábla, **2**.
- Cardium transsylvanicum* nom. nud. /**Sámsoni-Schréter Zoltán**/ → A szatmármegyei Kovás község környékének földtani viszonyai. In: 1945–1946, LXXV–LXXVI., 1–12., 70–97. (→ 95.), **1–2**.
- Cardium transsylvanicum* nom. nud. var. *paucicostata* n. var. /**Sámsoni-Schréter Zoltán**/ → A szatmármegyei Kovás község környékének földtani viszonyai. In: 1945–1946, LXXV–LXXVI., 1–12., 70–97. (→ 95.), **3**.
- Carychium minimum* /**Rotarides Mihály**/ → Pleisztocén puhatestűek meghatározásának módszerei. {= Die Methode des Bestimmens pleistozäner Mollusken.} In: 1943, LXXIII., 4–9., 459–484. {= 596–599.}, LVII. (VIII.) tábla, **1**. (tábla mellékletben).
- Cassidaria carinata* /**Tomor-Thirring János**/ → Őslénytani újdonságok a Bakonyhegységből. {= Paläontologische Neuigkeiten aus dem Bakony-Gebirge.} In: 1936, LXVI., 1–3., 51–68. {= 51–68}, II. tábla, **16**.
- Cassidaria echinata* /**Jaskó Sándor**/ → A Rima és Tarna közének oligocén rétegei és kövületei. {= Die Versteinerungen der Oligozänschichten zwischen den Flüssen Rima und Tarna (Nordungarn).} In: 1940, LXX., 10–12., 294–317. {= 369–373.}, IX. tábla, **29**.
- Celaeno* /**Kretzoi Miklós**/ → *Necroteuthis* n. g. a kiscelli oligocénből. {= *Necroteuthis* n. g. (Ceph. Dibr., *Necroteuthidae* n. f.) aus dem Oligozän von Budapest und das System der Dibranchiata.} In: 1942, LXXII., 1–3., 124–138. (→ 125.) {= 99–100.}, **18**.
- Celaenoteuthis* /**Kretzoi Miklós**/ → *Necroteuthis* n. g. a kiscelli oligocénből. {= *Necroteuthis* n. g. (Ceph. Dibr., *Necroteuthidae* n. f.) aus dem Oligozän von Budapest und das System der Dibranchiata.} In: 1942, LXXII., 1–3., 124–138. (→ 125.) {= 99–100.}, **19**.
- Cepaea vindobonensis* /**Rotarides Mihály**/ → Pleisztocén puhatestűek meghatározásának módszerei. {= Die Methode des Bestimmens pleistozäner Mollusken.} In: 1943, LXXIII., 4–9., 459–484. {= 596–599.}, LV. (VI.) tábla, **22**. (tábla mellékletben).
- Ceratites Felső Örsenis* [*Felső-Örsenis*] n. sp. /**Stürzenbaum József**/ → Adatok a Bakony *Ceratites* Reitzi-szint faunájának ismeretéhez. In: 1875, V., 11–12., 253–262., V. tábla, **1**.
- Ceratites* n. sp. indet /**Stürzenbaum József**/ → Adatok a Bakony *Ceratites* Reitzi-szint faunájának ismeretéhez. In: 1875, V., 11–12., 253–262., VI. tábla, **1a–1b**.
- Ceratites Reitzi* /**Stürzenbaum József**/ → Adatok a Bakony *Ceratites* Reitzi-szint faunájának ismeretéhez. In: 1875, V., 11–12., 253–262., V. tábla, **2a–2b**.
- Cerithium calcaratum* /**Papp Károly**/ → A fornai eocaen medencze a Vértesben. {= Das eocäne Becken von Forna im Vértes.} In: 1897, XXVII., 11–12., 417–448. {= 473–495.}, II. tábla, **6–7–7a**.
- Cerithium Canepillianum* n. sp. /**Böckh János**/ → Néhány új és már ismert molluszkumfaj a Krassó-Szörényi hegység alsókrétakorú lerakódásaiból. {= Einige neue und schon bekannte Molluskenarten aus den unterkretazischen Ablagerungen des Krasso-Szörényer Gebirges.} In: 1910, XL., 11–12., 609–620. (→ 618.) {= 657–669. (→ 668.)}, **51**.
- Cerithium* – *Cardium* – *Pecten* kőzetben /**Kubacska András**/ → Őslénytani megfigyelések hazánkból a XVIII. század elejéről. {= Paläontologische Beobachtungen aus Ungarn zu Beginn des XVIII. Jahrhunderts.} In: 1928, LVIII., 1–12., 130–133. {= 235–238.}, I. tábla, **VII**.

- Chelyconus ventricosus* /**Halaváts Gyula**/ → A magyarhoni mediterrán rétegekben előforduló conusokról. {= Über die Verbreitung der in den Mediterran-Schichten von Ungarn vor kommenden Conus-Formen.} In: 1881, XI., 1–3., 1–6. {= 56–58.}, I. tábla, **6a-6b**.
- Chlamys hofmanni* n. sp. /**Sámsoni-Schréter Zoltán**/ → A szatmármegyei Kovás község környékének földtani viszonyai. In: 1945–1946, LXXV-LXXVI., 1–12., 70–97. (→ 95.), **4**.
- Clausilia dubia* /**Rotarides Mihály**/ → Pleisztocén puhatestűek meghatározásának módszerei. {= Die Methode des Bestimmens pleistozäner Mollusken.} In: 1943, LXXIII., 4–9., 459–484. {= 596–599.}, LII. (III.) tábla, **8–9**. (tábla mellékletben).
- Clausilia dubia transsylvanica* /**Rotarides Mihály**/ → Pleisztocén puhatestűek meghatározásának módszerei. {= Die Methode des Bestimmens pleistozäner Mollusken.} In: 1943, LXXIII., 4–9., 459–484. {= 596–599.}, LII. (III.) tábla, **12**. (tábla mellékletben).
- Cochlicopa lubrica* /**Rotarides Mihály**/ → Pleisztocén puhatestűek meghatározásának módszerei. {= Die Methode des Bestimmens pleistozäner Mollusken.} In: 1943, LXXIII., 4–9., 459–484. {= 596–599.}, L. (I.) tábla, **5**. (tábla mellékletben).
- Cochlodina laminata* /**Rotarides Mihály**/ → Pleisztocén puhatestűek meghatározásának módszerei. {= Die Methode des Bestimmens pleistozäner Mollusken.} In: 1943, LXXIII., 4–9., 459–484. {= 596–599.}, LII. (III.) tábla, **6–7**. (tábla mellékletben).
- Cochlostylina solida* /**Kutassy Endre**/ → A nori dachsteinmész faunája Szt. Annán Neumarktl közelében (Felső Krajna). {= Die Fauna des norischen Dachsteinkalkes von St. Anna bei Neumarktl (Oberkrain).} In: 1934, LXIV., 4–6., 65–80. {= 65–80.}, IV. tábla, **9**.
- Columella edentula* [ssp.] *columella* /**Rotarides Mihály**/ → Pleisztocén puhatestűek meghatározásának módszerei. {= Die Methode des Bestimmens pleistozäner Mollusken.} In: 1943, LXXIII., 4–9., 459–484. {= 596–599.}, L. (I.) tábla, **8–9**. (tábla mellékletben).
- Conchodus Hungaricus* nov. form. /**Hoernes Rudolf**/ → Adalékok a bakonyi felső-triasz megalodus fajainak ismeretéhez. {= Zur Kenntnis der Megalodonten aus der oberen Trias des Bakony.} In: 1899, XXIX., 11–12., 323–331. (→ 325.) {= 351–360. (→ 353.)}, 1.; (→ 326.) {= (→ 354.)}, **2**.
- Congeria cristellata* [v.] *Roth* sp. nov. /**Roth Lajos**/ → Adalék a székelyföldi neogen édesvízi lerakódások faunájának ismeretéhez. {= Beitrag zur Kenntniss der Fauna der neogenen Süßwasserablagerungen im Széklerlande.} In: 1881, XI., 1–3., 13–24. {= 64–76.}, II. tábla, **8a-8b-8c-8d-8a, 8b, 8d**.
- Congeria exigua* [v.] *Roth* sp. nov. /**Roth Lajos**/ → Adalék a székelyföldi neogen édesvízi lerakódások faunájának ismeretéhez. {= Beitrag zur Kenntniss der Fauna der neogenen Süßwasserablagerungen im Széklerlande.} In: 1881, XI., 1–3., 13–24. {= 64–76.}, II. tábla, **7a-7b-7c**.
- Congeria prisca* sp. n. /**Papp Károly**/ → A fornai eocaen medencze a Vértesben. {= Das eocäne Becken von Forna im Vértes.} In: 1897, XXVII., 11–12., 417–448. {= 473–495.}, II. tábla, **1-1a-1b-2-2a-3-3a-3b**.
- Congeria spathulata* /**Papp Simon**/ → A *Congeria spathulata* Partsch és a *Limnocardium Penslii* Fuchs pannoniai-pontusi kövületek új előfordulása hazánkban. {= Das neue Vorkommen der pannonischen Petrefakten *Congeria spathulata* Partsch und *Limnocardium Penslii* Fuchs in Ungarn und die auf dieselben bezügliche Literatur.} In: 1915, XLV., 10–12., 251–254. {= 311–315.}, III. tábla, **1-2-3-4-5**.
- Congeria spiricrista* nov. form. /**Lőrenthey Imre**/ → Kurd Tolna megyei helység pontusi faunája. {= Die pontische Fauna von Kurd im Comitate Tolna.} In: 1894, XXIV., 1–3., 2–17. {= 73–88.}, II. tábla, **17-18-19**. ≡ 1894, XXIV., 11–12., II. tábla.
- Conus Eszterházyi* sp. n. /**Papp Károly**/ → A fornai eocaen medencze a Vértesben. {= Das eocäne Becken von Forna im Vértes.} In: 1897, XXVII., 11–12., 417–448. {= 473–495.}, II. tábla, **12-12a-12b**.
- Corbula* cfr. *subpisum* /**Jaskó Sándor**/ → A Rima és Tarna közének oligocén rétegei és kövületei. {= Die Versteinerungen der Oligozänschichten zwischen den Flüssen Rima und Tarna (Nordungarn).} In: 1940, LXX., 10–12., 294–317. {= 369–373.}, IX. tábla, **14**.
- Crassatella moravica* /**Strausz László**/ → Mediterrán kövületek Baranyából és Várpalotáról. {= Über das Mediterran von Pécsvárad, Püspöklak und Várpalota.} In: 1943, LXXIII., 1–3., 135–150. {= 228–232.}, III. tábla, **18-19-20-21-22**.

- Cryptoconus priscus* /**Szöts Endre**/ → Adatok a bajóti eocén őslénytani ismeretéhez. {= Beiträge zur paläonthologischen Kenntnis des Eozäns von Bajót.} In: 1939, LXIX., 7–9., 178–190. {= 178–190}, VI. tábla, **10**.
- Cucullea* [*Cucullæa*] (*Trigonoarca*) *szabói* nov. sp. /**Pethő Gyula**/ → *Cucullæa szabói*, új kagyló-faj a Pétervárad Hegység hyperszenon rétegeiből. {= Eine neue Muschelart aus den Hypersenen Schichten des Pétervárad Gebirges.} In: 1892, XXII., 5–6., 153–161. (→ 156. mellékleten) {= 196–202.}, **1–1a-1b-2–2a-2b-3**.
- Cuspidaria* (*Nearea*) *noszky* n. sp. /**Jaskó Sándor**/ → A Rima és Tarna közének oligocén rétegei és kövületei. {= Die Versteinerungen der Oligozänschichten zwischen den Flüssen Rima und Tarna (Nordungarn).} In: 1940, LXX., 10–12., 294–317. {= 369–373.}, IX. tábla, **12**.
- Cypricardia Kohldorfiana* n. sp. /**Böckh János**/ → Néhány új és már ismert molluszkumfaj a Krassó-Szörényi hegység alsókrétakorú lerakódásaiból. {= Einige neue und schon bekannte Molluskenarten aus den unterkretazischen Ablagerungen des Krasso-Szörényer Gebirges.} In: 1910, XL., 11–12., 609–620. {= 657–669.}, VI. tábla, **7a-7b-7c**.
- Csákvárense* var. n. /=*Cerithium calcaratum* var./ /**Papp Károly**/ → A fornai eocén medence a Vértesben. {= Das eocäne Becken von Forna im Vértes.} In: 1897, XXVII., 11–12., 417–448. {= 473–495.}, II. tábla, **8**.
- Daonella* aff. *badiotica* /**Stürzenbaum József**/ → Adatok a Bakony *Ceratites* Reitzi-szint faunájának ismeretéhez. In: 1875, V., 11–12., 253–262., VI. tábla, **3–4**.
- Daonella indica* /**Kutassy Endre**/ → Triászkorú kövületek Timor szigetéről. {= Triadische Fossilien von Portugiesischen Timor.} In: 1930, LX., 1–12., 81–88. {= 200–209.}, III. tábla, **1a-1b-1c-1d**.
- Dendroconus subraristriatus* /**Halaváts Gyula**/ → A magyarhoni mediterrán rétegekben előforduló conusokról. {= Über die Verbreitung der in den Mediterran-Schichten von Ungarn vor kommenden Conus-Formen.} In: 1881, XI., 1–3., 1–6. {= 56–58.}, I. tábla, **2a-2b**.
- Deshayesia fulminea* /**Szöts Endre**/ → Adatok a bajóti eocén őslénytani ismeretéhez. {= Beiträge zur paläonthologischen Kenntnis des Eozäns von Bajót.} In: 1939, LXIX., 7–9., 178–190. {= 178–190}, VI. tábla, **7**.
- Dicerocardium gemmellaroi* /**Noszky Jenő**/ → Az első valódi *Dicerocardium* sp. a magyarországi felső triász rétegekben. {= Die erste, echte *Dicerocardium*-Art aus den oberen Trias-Schichten Ungarns.} In: 1939, LXIX., 4–6., 77–81. (→ 78.) {= 77–81. (→ 78.)}, **szövegközi b) ábra**.
- Dicerocardium hungaricum* nov. sp. /**Noszky Jenő**/ → Az első valódi *Dicerocardium* sp. a magyarországi felső triász rétegekben. {= Die erste, echte *Dicerocardium*-Art aus den oberen Trias-Schichten Ungarns.} In: 1939, LXIX., 4–6., 77–81. (→ 78.) {= 77–81. (→ 78.)}, **szövegközi a) ábra**; II. tábla, **1–2–3–4–5**.
- Dicosmos schafferi* nov. sp. /**Kutassy Endre**/ → A nori dachsteinmész faunája Szt. Annán Neumarktl közelében (Felső Krajna). {= Die Fauna des norischen Dachsteinkalkes von St. Anna bei Neumarktl (Oberkrain).} In: 1934, LXIV., 4–6., 65–80. {= 65–80.}, III. tábla, **11–12**.
- Diotis janus* sp. /**Kulcsár Kálmán**/ → A Gerecsehegység középső liászkorú képződményei. {= Die mittelliassischen Bildungen des Gerecsegebirges.} In: 1914, XLIV., 1–2., 54–80. {= 150–175.}, II. tábla, **1**.
- Discohelix beyrichi* /**Szöts Endre**/ → Adatok a bajóti eocén őslénytani ismeretéhez. {= Beiträge zur paläonthologischen Kenntnis des Eozäns von Bajót.} In: 1939, LXIX., 7–9., 178–190. {= 178–190}, VI. tábla, **3**.
- Dreissensia serbica* /**Lőrenthey Imre**/ → Kurd Tolna megyei helység pontusi faunája. {= Die pontische Fauna von Kurd im Comitate Tolna.} In: 1894, XXIV., 1–3., 2–17. {= 73–88.}, I. tábla, **5a-5b-6a-6b**; II. tábla, **15–16**. ≡ 1894, XXIV., 11–12., I. tábla; 1894, XXIV., 11–12., II. tábla.
- Dumorteria* [*Dumortieria*] *Dumortieri* nov. var. *stricta* /**Prinz Gyula**/ → Rövid közlemények. {= Kurze Mitteilungen.} In: 1906, XXXVI., 1–3., 57–58. (→ 57.) {= 161–162. (→ 161.)}.
- Edmondia* cf. *anodonta* /**Frech Frigyes**/ → A tengeri eredetű karbon Magyarországon. {= Das marine Karbon in Ungarn.} In: 1906, XXXVI., 1–3., 1–50. {= 103–154.}, VII. tábla, **1–1a**.

- Edmondia rudis* /**Frech Frigyes**/ → A tengeri eredetű karbon Magyarországon. {= Das marine Karbon in Ungarn.} In: 1906, XXXVI., 1–3., 1–50. {= 103–154.}, VII. tábla, **2–2a**.
- Ena montana* /**Rotarides Mihály**/ → Pleisztocén puhatestűek meghatározásának módszerei. {= Die Methode des Bestimmens pleistozäner Mollusken.} In: 1943, LXXIII., 4–9., 459–484. {= 596–599.}, LI. (II.) tábla, **13–14–15**. (tábla mellékletben).
- Ervilia miopusilla* n. sp. /**Bogsch László**/ → A rákospusztai homokos réteg faunája. {= Die Fauna der sandigen Schicht von Rákospuszt.} In: 1937, LXVII., 4–6., 146–156. {= 146–156}, XII. tábla, **7–8**.
- Euconulus trochiformis* /**Rotarides Mihály**/ → Pleisztocén puhatestűek meghatározásának módszerei. {= Die Methode des Bestimmens pleistozäner Mollusken.} In: 1943, LXXIII., 4–9., 459–484. {= 596–599.}, LIII. (IV.) tábla, **16–17–18**. (tábla mellékletben).
- Eulota fructicum* /**Rotarides Mihály**/ → Pleisztocén puhatestűek meghatározásának módszerei. {= Die Methode des Bestimmens pleistozäner Mollusken.} In: 1943, LXXIII., 4–9., 459–484. {= 596–599.}, LIV. (V.) tábla, **1–2–3**. (tábla mellékletben).
- Euomphalia strigella* /**Rotarides Mihály**/ → Pleisztocén puhatestűek meghatározásának módszerei. {= Die Methode des Bestimmens pleistozäner Mollusken.} In: 1943, LXXIII., 4–9., 459–484. {= 596–599.}, LV. (VI.) tábla, **7–8**. (tábla mellékletben).
- Euphemus indicus* /**Frech Frigyes**/ → A tengeri eredetű karbon Magyarországon. {= Das marine Karbon in Ungarn.} In: 1906, XXXVI., 1–3., 1–50. {= 103–154.}, III. tábla, **4a–4b**.
- Euphemus Kükenhali* [*Kückenhali*] n. sp. /**Frech Frigyes**/ → A tengeri eredetű karbon Magyarországon. {= Das marine Karbon in Ungarn.} In: 1906, XXXVI., 1–3., 1–50. {= 103–154.}, III. tábla, **3a–3b**.
- Euphemus Orbignyi* /**Frech Frigyes**/ → A tengeri eredetű karbon Magyarországon. {= Das marine Karbon in Ungarn.} In: 1906, XXXVI., 1–3., 1–50. {= 103–154.}, II. tábla, **1a–1b–1c–1d–2**.
- Euphemus sudeticus* [*Sudeticus*] /**Frech Frigyes**/ → A tengeri eredetű karbon Magyarországon. {= Das marine Karbon in Ungarn.} In: 1906, XXXVI., 1–3., 1–50. {= 103–154.}, II. tábla, **3a–3b–3c–3d–3e–4**.
- Euphemus Urüi* /**Frech Frigyes**/ → A tengeri eredetű karbon Magyarországon. {= Das marine Karbon in Ungarn.} In: 1906, XXXVI., 1–3., 1–50. {= 103–154.}, II. tábla, **5a–5b–5c**.
- Fasciolaria (Euthriofusus) burdigalensis* /**Strausz László**/ → Mediterrán kövületek Baranyából és Várpalotáról. {= Über das Mediterran von Pécsvárad, Püspöklak und Várpalota.} In: 1943, LXXIII., 1–3., 135–150. {= 228–232.}, III. tábla, **10–11**.
- Frechiella curvata* /**Prinz Gyula**/ → Új adatok a *Frechiella*-nem ismeretéhez. {= Neue Beiträge zur Kenntnis der Gattung *Frechiella*.} In: 1906, XXXVI., 1–3., 51–56. (→ 52.) {= 155–160. (→ 156.)}, **1**.
- Frechiella kammerkasensis* sp. / **Prinz Gyula**/ → Új adatok a *Frechiella*-nem ismeretéhez. {= Neue Beiträge zur Kenntnis der Gattung *Frechiella*.} In: 1906, XXXVI., 1–3., 51–56. (→ 53.) {= 155–160. (→ 157.)}, **2/1a–1b–2–4–5–5a**.
- Frechiella kammerkasensis* sp. var. / = *Frechiella Gerccensis* nov. var. / **Prinz Gyula**/ → Új adatok a *Frechiella*-nem ismeretéhez. {= Neue Beiträge zur Kenntnis der Gattung *Frechiella*.} In: 1906, XXXVI., 1–3., 51–56. (→ 53.) {= 155–160. (→ 157.)}, **2/3**.
- Frechiella pannonica* nov. sp. /**Prinz Gyula**/ → Új adatok a *Frechiella*-nem ismeretéhez. {= Neue Beiträge zur Kenntnis der Gattung *Frechiella*.} In: 1906, XXXVI., 1–3., 51–56. (→ 55.) {= 155–160. (→ 159.)}, **3–4**.
- Fruticicola hispida nebulata* /**Rotarides Mihály**/ → Pleisztocén puhatestűek meghatározásának módszerei. {= Die Methode des Bestimmens pleistozäner Mollusken.} In: 1943, LXXIII., 4–9., 459–484. {= 596–599.}, LV. (VI.) tábla, **18–19**. (tábla mellékletben).
- Fruticicola hispida terrena* /**Rotarides Mihály**/ → Pleisztocén puhatestűek meghatározásának módszerei. {= Die Methode des Bestimmens pleistozäner Mollusken.} In: 1943, LXXIII., 4–9., 459–484. {= 596–599.}, LV. (VI.) tábla, **1–2–3**; LV. (VI.), **10–11**. (tábla mellékletben).
- Fruticicola striolata* /**Rotarides Mihály**/ → Pleisztocén puhatestűek meghatározásának módszerei. {= Die Methode des Bestimmens pleistozäner Mollusken.} In: 1943, LXXIII., 4–9., 459–484. {= 596–599.}, LIV. (V.) tábla, **12**; LV. (VI.) tábla, **9–10–11**. (tábla mellékletben).

- Fusus noricus* nov. sp. /**Bartkó Lajos**/ → *Fusus noricus* nov. sp. a remetehegyi dachstein mészkőből. {= *Fusus noricus* n. sp. aus dem Dachsteinkalkstein des Remeteberges.} In: 1939, LXXIX., 7–9., 196–198. (→ 196.) {= 196–198. (→ 196.)}, **szövegközi a) és b) ábra.**
- Galba truncatula* /**Rotarides Mihály**/ → Pleisztocén puhatestűek meghatározásának módszerei. {= Die Methode des Bestimmens pleistozäner Mollusken.} In: 1943, LXXIII., 4–9., 459–484. {= 596–599.}, LVII. (VIII.) tábla, **4–5.** (tábla mellékletben).
- Geoteuthinus* n. g. /**Kretzoi Miklós**/ → *Necroteuthis* n. g. a kiscelli oligocénből. {= *Necroteuthis* n. g. (Ceph. Dibr., *Necroteuthidae* n. f.) aus dem Oligozän von Budapest und das System der Dibranchiata.} In: 1942, LXXII., 1–3., 124–138. (→ 125.) {= 99–100.}, **9.**
- Geoteuthis* /**Kretzoi Miklós**/ → *Necroteuthis* n. g. a kiscelli oligocénből. {= *Necroteuthis* n. g. (Ceph. Dibr., *Necroteuthidae* n. f.) aus dem Oligozän von Budapest und das System der Dibranchiata.} In: 1942, LXXII., 1–3., 124–138. (→ 125.) {= 99–100.}, **8.**
- Glyphiteuthis* /**Kretzoi Miklós**/ → *Necroteuthis* n. g. a kiscelli oligocénből. {= *Necroteuthis* n. g. (Ceph. Dibr., *Necroteuthidae* n. f.) aus dem Oligozän von Budapest und das System der Dibranchiata.} In: 1942, LXXII., 1–3., 124–138. (→ 125.) {= 99–100.}, **13.**
- Goniodiscus rotundatus* /**Rotarides Mihály**/ → Pleisztocén puhatestűek meghatározásának módszerei. {= Die Methode des Bestimmens pleistozäner Mollusken.} In: 1943, LXXIII., 4–9., 459–484. {= 596–599.}, LVIII. (IV.) tábla, **4.** (tábla mellékletben).
- Goniodiscus ruderatus* /**Rotarides Mihály**/ → Pleisztocén puhatestűek meghatározásának módszerei. {= Die Methode des Bestimmens pleistozäner Mollusken.} In: 1943, LXXIII., 4–9., 459–484. {= 596–599.}, LVIII. (IV.) tábla, **1–2–3.** (tábla mellékletben).
- Gradiella fedaiana* /**Kutassy Endre**/ → A nori dachsteinmész faunája Szt. Annán Neumarktl közelében (Felső Krajna). {= Die Fauna des norischen Dachsteinkalkes von St. Anna bei Neumarktl (Oberkrain).} In: 1934, LXIV., 4–6., 65–80. {= 65–80.}, IV. tábla, **10.**
- Gyraulus albus* /**Rotarides Mihály**/ → Pleisztocén puhatestűek meghatározásának módszerei. {= Die Methode des Bestimmens pleistozäner Mollusken.} In: 1943, LXXIII., 4–9., 459–484. {= 596–599.}, LVIII. (IX.) tábla, **1–2–5.** (tábla mellékletben).
- Gyraulus laevis* /**Rotarides Mihály**/ → Pleisztocén puhatestűek meghatározásának módszerei. {= Die Methode des Bestimmens pleistozäner Mollusken.} In: 1943, LXXIII., 4–9., 459–484. {= 596–599.}, LVIII. (IX.) tábla, **3–4.** (tábla mellékletben).
- Halobia styriaca* /**Kutassy Endre**/ → Triászkorú kövületek Timor szigetéről. {= Triadische Fossilien von Portugiesischen Timor.} In: 1930, LX., 1–12., 81–88. {= 200–209.}, III. tábla, **2.**
- Helicella* aff. *instabilis* /**Rotarides Mihály**/ → Pleisztocén puhatestűek meghatározásának módszerei. {= Die Methode des Bestimmens pleistozäner Mollusken.} In: 1943, LXXIII., 4–9., 459–484. {= 596–599.}, LIV. (V.) tábla, **10.** (tábla mellékletben).
- Helicella hungarica* /**Rotarides Mihály**/ → Pleisztocén puhatestűek meghatározásának módszerei. {= Die Methode des Bestimmens pleistozäner Mollusken.} In: 1943, LXXIII., 4–9., 459–484. {= 596–599.}, LIV. (V.) tábla, **7–8–9–13.** (tábla mellékletben).
- Helicella instabilis cereoflava* /**Rotarides Mihály**/ → Pleisztocén puhatestűek meghatározásának módszerei. {= Die Methode des Bestimmens pleistozäner Mollusken.} In: 1943, LXXIII., 4–9., 459–484. {= 596–599.}, LIV. (V.) tábla, **11.** (tábla mellékletben).
- Helix Chaixii* /**Lőrenthey Imre**/ → Kurd Tolna megyei helység pontusi faunája. {= Die pontische Fauna von Kurd im Comitatus Tolna.} In: 1894, XXIV., 1–3., 2–17. {= 73–88.}, **24a–24b–24c**; 1894, XXIV., 4–5., 116–128. {= 148–161.}, II. tábla ≡ 1894, XXIV., 11–12., II. tábla.
- Hungariella stredae* /**Kutassy Endre**/ → A nori dachsteinmész faunája Szt. Annán Neumarktl közelében (Felső Krajna). {= Die Fauna des norischen Dachsteinkalkes von St. Anna bei Neumarktl (Oberkrain).} In: 1934, LXIV., 4–6., 65–80. {= 65–80.}, III. tábla, **8–9–10.**

- Icanotia Rothii* n. sp. /**Böckh János**/ → Néhány új és már ismert molluszkumfaj a Krassó-Szörényi hegység alsókrétakorú lerakódásaiból. {= Einige neue und schon bekannte Molluskenarten aus den unterkretazischen Ablagerungen des Krasso-Szörényer Gebirges.} In: 1910, XL., 11–12., 609–620. {= 657–669.}, VI. tábla, **1**.
- Inoceramus giganteus* n. sp. /**Pálfy Mór**/ → Két új óriási *inoceramus*-faj az erdélyi részek felső kréta rétegeiből. {= Zwei neue *Inoceramus-Riesen* aus den oberen Kreide-Schichten der siebenbürgischen Landesteile.} In: 1903, XXXIII., 10–12., 445–451. {= 490–495.}, XI. tábla.
- Inoceramus hungaricus* n. sp. /**Pálfy Mór**/ → Két új óriási *inoceramus*-faj az erdélyi részek felső kréta rétegeiből. {= Zwei neue *Inoceramus-Riesen* aus den oberen Kreide-Schichten der siebenbürgischen Landesteile.} In: 1903, XXXIII., 10–12., 445–451. {= 490–495.}, XII. tábla.
- Inoceramus ventricosus* sp. /**Kulcsár Kálmán**/ → A Gerecsehegység középső liászkorú képződményei. {= Die mittelliassischen Bildungen des Gercsegebirges.} In: 1914, XLIV., 1–2., 54–80. {= 150–175.}, I. tábla, **4**.
- Jaminia tridens* /**Rotarides Mihály**/ → Pleisztocén puhatestűek meghatározásának módszerei. {= Die Methode des Bestimmens pleistozäner Mollusken.} In: 1943, LXXIII., 4–9., 459–484. {= 596–599.}, LII. (III.) tábla, **1–2–3–4**. (tábla mellékletben).
- Janira intermedia* /**Pethő Gyula**/ → A Neithea és a Vola (Janira) kagylónemeknek szabatosabb megalapítása és különválasztása. In: 1882, XII., 7–9., 187–196. (→ 189.), **2a–2b**.
- Jouannetia semicaudata* /**Vadász Elemér**/ → Budapest-Rákos felső mediterránkorú faunája. {= Über die obermediterrane Fauna von Budapest-Rákos.} In: 1906, XXXVI., 6–9., 256–283. (→ 273.) {= 323–351. (→ 341.)}, **szövegek között két ábra**; X. tábla, **7a–7b–7c**.
- Kochites Ürmösensis* mut. *aulonota* /**Prinz Gyula**/ → Tarajképződés a phyllocerasok családjában. {= Über die Kielbildung in der Familie Phylloceratae.} In: 1905, XXXV., 1., 13–20. (→ 17.) {= 47–54. (→ 51.)}, **1–2**.
- Laciniaria biplicata* /**Rotarides Mihály**/ → Pleisztocén puhatestűek meghatározásának módszerei. {= Die Methode des Bestimmens pleistozäner Mollusken.} In: 1943, LXXIII., 4–9., 459–484. {= 596–599.}, LII. (III.) tábla, **14**. (tábla mellékletben).
- Laciniaria plicata* /**Rotarides Mihály**/ → Pleisztocén puhatestűek meghatározásának módszerei. {= Die Methode des Bestimmens pleistozäner Mollusken.} In: 1943, LXXIII., 4–9., 459–484. {= 596–599.}, LII. (III.) tábla, **5–13**. (tábla mellékletben).
- Leda (Neculana) gracilis* /**Jaskó Sándor**/ → A Rima és Tarna közének oligocén rétegei és kövületei. {= Die Versteinerungen der Oligozänschichten zwischen den Flüssen Rima und Tarna (Nordungarn).} In: 1940, LXX., 10–12., 294–317. {= 369–373.}, IX. tábla, **13**.
- Leptoconus Dujardini* /**Halaváts Gyula**/ → A magyarhoni mediterrán rétegekben előforduló conusokról. {= Über die Verbreitung der in den Mediterran-Schichten von Ungarn vor kommenden Conus-Formen.} In: 1881, XI., 1–3., 1–6. {= 56–58.}, I. tábla, **4a–4b**.
- Leptoteuthis* /**Kretzoi Miklós**/ → *Necroteuthis* n. g. a kiscelli oligocénből. {= *Necroteuthis* n. g. (Ceph. Dibr., *Necroteuthidae* n. f.) aus dem Oligozän von Budapest und das System der Dibranchiata.} In: 1942, LXXII., 1–3., 124–138. (→ 125.) {= 99–100.}, **4**.
- Libanoteuthis* n. g. /**Kretzoi Miklós**/ → *Necroteuthis* n. g. a kiscelli oligocénből. {= *Necroteuthis* n. g. (Ceph. Dibr., *Necroteuthidae* n. f.) aus dem Oligozän von Budapest und das System der Dibranchiata.} In: 1942, LXXII., 1–3., 124–138. (→ 125.) {= 99–100.}, **12**.
- Lithoconus Mercati* /**Halaváts Gyula**/ → A magyarhoni mediterrán rétegekben előforduló conusokról. {= Über die Verbreitung der in den Mediterran-Schichten von Ungarn vor kommenden Conus-Formen.} In: 1881, XI., 1–3., 1–6. {= 56–58.}, I. tábla, **3a–3b**.
- Lima (Montellina) lábáni* nov. spec. /**Meznerics Ilona**/ → Stájerországi slir-fauna és új alakjai. {= Steiermarkische Schlierfauna und ihre neuen Formen.} In: 1935, LXV., 10–12., 332–341. {= 332–341.}, XII. tábla, **7–8–9–10**.
- Lima grandis* n. sp. /**Gaál István**/ → Új limafaj a zalatnavidéki „helyi üledék”-ből. {= Eine neue Lima-Art aus dem „Lokalsediment” in der Umgebung von Zalathna.} In: 1914, XLIV., 1–2., 50–54. (→ 51.) {= 145–149. (→ 146.)}, **18**.; (→ 52.) {= 145–149. (→ 147.)}, **19**.

- Lima inflata* nov. mut. *undulata* /**Gaál István**/ → Adatok az Osztroski-Vapor andesit-tufáinak mediterrán faunájához. {= Beiträge zur mediterranen Fauna des Osztroski-Vapor Gebirges.} In: 1905, XXXV., 6–7., 288–313. (→ 297.) {= 338–365. (→ 348.)}, **2/6**.
- Limnaea (Limnophysa) turricula* var. /=*Limnaea palustris*/ /**Lőrenthey Imre**/ → Kurd Tolna megyei helység pontusi faunája. {= Die pontische Fauna von Kurd im Comitate Tolna.} In: 1894, XXIV., 1–3., 2–17. {=73–88.}, **22.**; 1894, XXIV., 4–5., 116–128. {= 148–161.}, II. tábla ≡ 1894, XXIV., 11–12., II. tábla.
- Limnaea palustris* /=*Limnaea (Limnophysa) turricula* var./ /**Lőrenthey Imre**/ → Kurd Tolna megyei helység pontusi faunája. {= Die pontische Fauna von Kurd im Comitate Tolna.} In: 1894, XXIV., 1–3., 2–17. {= 73–88.}, **22.**; 1894, XXIV., 4–5., 116–128. {= 148–161.}, II. tábla ≡ 1894, XXIV., 11–12., II. tábla.
- Limnaea stagnalis* /**Rotarides Mihály**/ → Pleisztocén puhatestűek meghatározásának módszerei. {= Die Methode des Bestimmens pleistozäner Mollusken.} In: 1943, LXXIII., 4–9., 459–484. {= 596–599.}, LVI. (VII.) tábla, **1–4.** (tábla mellékletben).
- Limneus* cf. *acuarius* /**Roth Lajos**/ → Adalék a székelyföldi neogen édesvizi lerakódások faunájának ismeretéhez. {= Beitrag zur Kenntniss der Fauna der neogenen Süßwasserablagerungen im Széklerlande.} In: 1881, XI., 1–3., 13–24. {= 64–76.}, II. tábla, **2a-2b-2c**.
- Limnocardium Penslii* /**Papp Simon**/ → A *Congerina spathulata* Partsch és a *Limnocardium Penslii* Fuchs pannoniai-pontusi kövületek új előfordulása hazánkban. {= Das neue Vorkommen der pannonischen Petrefakten *Congerina spathulata* Partsch und *Limnocardium Penslii* Fuchs in Ungarn und die auf dieselben bezügliche Literatur.} In: 1915, XLV., 10–12., 251–254. {= 311–315.}, III. tábla, **6**.
- Limnocardium semisulcatum* /**Lőrenthey Imre**/ → Kurd Tolna megyei helység pontusi faunája. {= Die pontische Fauna von Kurd im Comitate Tolna.} In: 1894, XXIV., 1–3., 2–17. {= 73–88.}, II. tábla, **11.** ≡ 1894, XXIV., 11–12., II. tábla.
- Lioteuthis* /**Kretzoi Miklós**/ → *Necroteuthis* n. g. a kiscelli oligocénből. {= *Necroteuthis* n. g. (Ceph. Dibr., *Necroteuthidae* n. f.) aus dem Oligozän von Budapest und das System der Dibranchiata.} In: 1942, LXXII., 1–3., 124–138. (→ 125.) {= 99–100.}, **3**.
- Listroteuthis* /**Kretzoi Miklós**/ → *Necroteuthis* n. g. a kiscelli oligocénből. {= *Necroteuthis* n. g. (Ceph. Dibr., *Necroteuthidae* n. f.) aus dem Oligozän von Budapest und das System der Dibranchiata.} In: 1942, LXXII., 1–3., 124–138. (→ 125.) {= 99–100.}, **20**.
- Lithodomus Avitensis* /**Vadász Elemér**/ → Budapest-Rákos felső mediterránkorú faunája. {= Über die obermediterrane Fauna von Budapest-Rákos.} In: 1906, XXXVI., 6–9., 256–283. {= 323–351.}, X. tábla, **11a-11b**.
- Lithodomus hortensis* /**Vadász Elemér**/ → Budapest-Rákos felső mediterránkorú faunája. {= Über die obermediterrane Fauna von Budapest-Rákos.} In: 1906, XXXVI., 6–9., 256–283. {= 323–351.}, X. tábla, **10a-10b**.
- Lithodomus* ind. sp. /**Vadász Elemér**/ → Budapest-Rákos felső mediterránkorú faunája. {= Über die obermediterrane Fauna von Budapest-Rákos.} In: 1906, XXXVI., 6–9., 256–283. {= 323–351.}, X. tábla, **12a-12b**.
- Lithodomus lithophagus* /**Vadász Elemér**/ → Budapest-Rákos felső mediterránkorú faunája. {= Über die obermediterrane Fauna von Budapest-Rákos.} In: 1906, XXXVI., 6–9., 256–283. {= 323–351.}, X. tábla, **9a-9b**.
- Lithoglyphus antiquus* /**Kormos Tivadar**/ → Magyarországi új pleisztocén csigák. {= Zwei neue Gastropoden aus dem ungarischen Pleistozän.} In: 1909, XXXIX., 1–2., 4–7. (→ 5.) {= 95–99. (→ 96.)}, **szövegközi 2/1–2–3. ábra**.
- Lithoglyphus apertus* /**Kormos Tivadar**/ → Magyarországi új pleisztocén csigák. {= Zwei neue Gastropoden aus dem ungarischen Pleistozän.} In: 1909, XXXIX., 1–2., 4–7. (→ 6.) {= 95–99. (→ 97.)}, **szövegközi 3. ábra**.
- Lithoglyphus naticoides* /**Rotarides Mihály**/ → Pleisztocén puhatestűek meghatározásának módszerei. {= Die Methode des Bestimmens pleistozäner Mollusken.} In: 1943, LXXIII., 4–9., 459–484. {= 596–599.}, LVIII. (IX.) tábla, **12.** (tábla mellékletben).

- Loliginites* /**Kretzoi Miklós**/ → *Necroteuthis* n. g. a kiscelli oligocénből. [= *Necroteuthis* n. g. (Ceph. Dibr., *Necroteuthidae* n. f.) aus dem Oligozän von Budapest und das System der Dibranchiata.] In: 1942, LXXII., 1–3., 124–138. (→ 125.) [= 99–100.], **5**.
- Loxotomella* cf. [cfr.] *hoernesii* /**Kutassy Endre**/ → A nori dachsteinmész faunája Szt. Annán Neumarktl közelében (Felső Krajna). [= Die Fauna des norischen Dachsteinkalkes von St. Anna bei Neumarktl (Oberkrain).] In: 1934, LXIV., 4–6., 65–80. [= 65–80.], IV. tábla, **11**.
- Lucina schloenbachi* /**Jaskó Sándor**/ → A Rima és Tarna közének oligocén rétegei és kövületei. [= Die Versteinerungen der Oligozänschichten zwischen den Flüssen Rima und Tarna (Nordungarn).] In: 1940, LXX., 10–12., 294–317. [= 369–373.], IX. tábla, **18**.
- Lytoceras angustoumbilicatum* nov. sp. /**Kovács Lajos**/ → Ammoniteszfauna a bakonyi Káváshegy középsőliászkorú üledékeiből. [= Eine Ammonitenfauna aus den Mittelliasschichten des Kávás Berges im Bakony-Gebirge.] In: 1934, LXIV., 7–9., 243–265. [= 243–265.], XVI. tábla, **6**.
- Lytoceras evolutum* nov. sp. /**Vadász Elemér**/ → Szabad lakókamrás *Lytoceras*-faj a felső liasból. [= Über eine oberliassische *Lytocerasart* mit aufgelöster Wohnkammer.] In: 1908, XXXVIII., 1–2., 32–36. (→ 34.) [= 131–136. (→ 133.)], **szövegközi ábra**.
- Lytoceras Francisci* var. *baconica* nov. var. /**Kovács Lajos**/ → Néhány középső-liászkorú ammoniteszfaj az Északkeleti Bakonyból. [= Einige mittelliassische Ammonitenarten aus dem Nordöstlichen Bakony.] In: 1932, LXII., 1–12., 41–56. (→ 48.) [= 41–56. (→ 48.)], **szövegközi 8. ábra**.
- Lytoceras káváseense* nov. sp. /**Kovács Lajos**/ → Ammoniteszfauna a bakonyi Káváshegy középsőliászkorú üledékeiből. [= Eine Ammonitenfauna aus den Mittelliasschichten des Kávás Berges im Bakony-Gebirge.] In: 1934, LXIV., 7–9., 243–265. [= 243–265.], XVI. tábla, **7**.
- Lytoceras Sutneri* /**Kulcsár Kálmán**/ → A Gerecsehegység középső liászkorú képződményei. [= Die mittelliassischen Bildungen des Gerecsegebirges.] In: 1914, XLIV., 1–2., 54–80. (→ 77.) [= 150–175. (→ 173.)], **21.**; II. tábla, **2a-2b**.
- Lytoceras triumphinum* sp. /**Kulcsár Kálmán**/ → A Gerecsehegység középső liászkorú képződményei. [= Die mittelliassischen Bildungen des Gerecsegebirges.] In: 1914, XLIV., 1–2., 54–80. [= 150–175.], I. tábla, **6a-6b**.
- Marginella ovulata* /**Papp Károly**/ → A fornai eocän medence a Vértesben. [= Das eocäne Becken von Fornai im Vértes.] In: 1897, XXVII., 11–12., 417–448. [= 473–495.], II. tábla, **9-9a-9b**.
- Marginella Zitteli* /**Papp Károly**/ → A fornai eocän medence a Vértesben. [= Das eocäne Becken von Fornai im Vértes.] In: 1897, XXVII., 11–12., 417–448. [= 473–495.], II. tábla, **10-10a-10b**.
- Martesia* sp. /**Vadász Elemér**/ → Budapest-Rákos felső mediterránkorú faunája. [= Über die obermediterrane Fauna von Budapest-Rákos.] In: 1906, XXXVI., 6–9., 256–283. [= 323–351.], X. tábla, **8a-8b**.
- Mastus reversalis* /**Rotarides Mihály**/ → Pleisztocén puhatestűek meghatározásának módszerei. [= Die Methode des Bestimmens pleistozäner Mollusken.] In: 1943, LXXIII., 4–9., 459–484. [= 596–599.], LI. (II.) tábla, **4-5**. (tábla mellékletben).
- Megalodus Ampezzanus* n. f. /**Koch Antal**/ → Újabb földtani és őslénytani megfigyelések a Budai Hegységben. [= Neuere geologische und paläontologische Beobachtungen im Budaer Gebirge.] In: 1911, XLI., 7–8., 545–551. [= 597–603.], III. tábla, **1a-1b-1c**.
- Megalodus amplus* n. var. *rotundata* nov. sp. /**Kutassy Endre**/ → Adatok a Vértes- és Bakony-hegységi földolomit faunájának ismeretéhez. [= Beiträge zur Kenntnis der Fauna des norischen Hauptdolomites in Ungarn.] In: 1933, LXIII., 1–6., 12–19. [= 41–56.], II. tábla, **3a-3b**.
- Megalodus amplus* nov. sp. /**Kutassy Endre**/ → Adatok a Vértes- és Bakony-hegységi földolomit faunájának ismeretéhez. [= Beiträge zur Kenntnis der Fauna des norischen Hauptdolomites in Ungarn.] In: 1933, LXIII., 1–6., 12–19. [= 41–56.], I. tábla, **1a-1b-1c-1d-1e**.
- Megalodus columbella* /**Kutassy Endre**/ → Adatok a Vértes- és Bakony-hegységi földolomit faunájának ismeretéhez. [= Beiträge zur Kenntnis der Fauna des norischen Hauptdolomites in Ungarn.] In: 1933, LXIII., 1–6., 12–19. [= 41–56.], II. tábla, **1a-1b-1c**.

- Megalodus complanatus* nov. var. *dudarensis* /**Tomor-Thirring János**/ → Őslénytani újdonságok a Bakonyhegységéből. {= Paläontologische Neuigkeiten aus dem Bakony-Gebirge.} In: 1936, LXVI., 1–3., 51–68. {= 51–68}, I. tábla, **4–5**.
- Megalodus complanatus* nov. var. *inflata* /**Tomor-Thirring János**/ → Őslénytani újdonságok a Bakonyhegységéből. {= Paläontologische Neuigkeiten aus dem Bakony-Gebirge.} In: 1936, LXVI., 1–3., 51–68. {= 51–68}, I. tábla, **1**.
- Megalodus eupalliatu*s sp. (= *Dicerocardium*) /**Vigh Gyula**/ → Adatok az esztergomvidéki triász ismeretéhez. {= Beiträge zur Kenntnis der Trias im Komitate Esztergom.} In: 1914, XLIV., 10–12., 572–577. (→ 575.) {= 599–604. (→ 601.)}, 48.; III. tábla, **3**.
- Megalodus Hoernes*i var. *rotunda* [*rotundata*] nov. var. /**Vigh Gyula**/ → Adatok az esztergomvidéki triász ismeretéhez. {= Beiträge zur Kenntnis der Trias im Komitate Esztergom.} In: 1914, XLIV., 10–12., 572–577. {= 599–604.}, III. tábla, **1a-1b-1c-1d**.
- Megalodus hungaricus* nov. sp. /**Kutassy Endre**/ → Adatok a Vértes- és Bakony-hegységi földolomit faunájának ismeretéhez. {= Beiträge zur Kenntnis der Fauna des norischen Hauptdolomites in Ungarn.} In: 1933, LXIII., 1–6., 12–19. {= 41–56.}, II. tábla, **4a-4b-4c-4d**.
- Megalodus incisus* sp. var. *cornuta* (= *Dicerocardium*) /**Vigh Gyula**/ → Adatok az esztergomvidéki triász ismeretéhez. {= Beiträge zur Kenntnis der Trias im Komitate Esztergom.} In: 1914, XLIV., 10–12., 572–577. {= 599–604.}, IV. tábla, **1a-1b-1c**; V. tábla, **1a-1b-1c**; VI. tábla, **1a-1b-1c**.
- Megalodus kutassy*i nov. sp. /**Tomor-Thirring János**/ → Őslénytani újdonságok a Bakonyhegységéből. {= Paläontologische Neuigkeiten aus dem Bakony-Gebirge.} In: 1936, LXVI., 1–3., 51–68. {= 51–68}, I. tábla, **2–3**.
- Megalodus Lóczy*i n. sp. /**Hoernes Rudolf**/ → Adalékok a Bakony felső-trias megalodontjainak ismeretéhez. {= Zur Kenntniss der Megalodonten aus der oberen Trias des Bakony.} In: 1898, XXVIII., 5–6., 136–150. (→ 140.) {= 173–186.}, **1/1-2-3-4**; (→ 145.), **2/1-2-3-4**.
- Megalodus Lóczy*i nov. form. „a” /**Hoernes Rudolf**/ → Adalékok a Bakony felső-trias megalodontjainak ismeretéhez. {= Zur Kenntniss der Megalodonten aus der oberen Trias des Bakony.} In: 1898, XXVIII., 5–6., 136–150. (→ 147.) {= 173–186.}, **3/1-2-3-4**.
- Megalodus Lóczy*i nov. form. „b” /**Hoernes Rudolf**/ → Adalékok a Bakony felső-trias megalodontjainak ismeretéhez. {= Zur Kenntniss der Megalodonten aus der oberen Trias des Bakony.} In: 1898, XXVIII., 5–6., 136–150. (→ 149.) {= 173–186.}, **4/1-2-3-4-5**.
- Megalodus Secco*i (= *Megalodus Lóczy*i) /**Vigh Gyula**/ → Adatok az esztergomvidéki triász ismeretéhez. {= Beiträge zur Kenntnis der Trias im Komitate Esztergom.} In: 1914, XLIV., 10–12., 572–577. {= 599–604.}, III. tábla, **2**.
- Megalodus* sp. /**Vigh Gyula**/ → Adatok az esztergomvidéki triász ismeretéhez. {= Beiträge zur Kenntnis der Trias im Komitate Esztergom.} In: 1914, XLIV., 10–12., 572–577. {= 599–604.}, V. tábla, **2**.
- Megalodus vért*esensis nov. sp. /**Kutassy Endre**/ → Adatok a Vértes- és Bakony-hegységi földolomit faunájának ismeretéhez. {= Beiträge zur Kenntnis der Fauna des norischen Hauptdolomites in Ungarn.} In: 1933, LXIII., 1–6., 12–19. {= 41–56.}, I. tábla, **2a-2b-2c**.
- Megaphyllites jarbas* /**Kutassy Endre**/ → A nori dachsteinmész faunája Szt. Annán Neumarktl közelében (Felső Krajna). {= Die Fauna des norischen Dachsteinkalkes von St. Anna bei Neumarktl (Oberkrain).} In: 1934, LXIV., 4–6., 65–80. {= 65–80.}, II. tábla, **4–5–6**.
- Melanopsis boué*i /**Strausz László**/ → Melanopsisok változékonysága. {= Über die Variabilität der Melanopsis-Arten.} In: 1941, LXXI., 4–6., 135–146. (→ 142.) {= 163–170.}, **9a-9b-9c**.
- Melanopsis carinata* [= *Melanopsis Sikorai* var.] /**Kormos Tivadar**/ → Palaeontológiai közlemények. {= Paläontologische Mitteilungen.} In: 1903, XXXIII., 10–12., 451–462. {= 496–508.}, XIII. tábla, **1**.
- Melanopsis confusa* /**Strausz László**/ → Melanopsisok változékonysága. {= Über die Variabilität der Melanopsis-Arten.} In: 1941, LXXI., 4–6., 135–146. (→ 143.) {= 163–170.}, **11a-11b**.
- Melanopsis confusa-boué*i átmenet /**Strausz László**/ → Melanopsisok változékonysága. {= Über die Variabilität der Melanopsis-Arten.} In: 1941, LXXI., 4–6., 135–146. (→ 143.) {= 163–170.}, **11c**.

- Melanopsis Handmanni* /**Lőrenthey Imre**/ → Kurd Tolna megyei helység pontusi faunája. {= Die pontische Fauna von Kurd im Comitate Tolna.} In: 1894, XXIV., 4–5., 116–128. {= 148–161.}, II. tábla (In: 1894, XXIV., 1–3., 2–17. {= 73–88.}), **23a-23b.** ≡ 1894, XXIV., 11–12., II. tábla.
- Melanopsis Hazayi* /**Kormos Tivadar**/ → A Püspökfürdő hévízi faunájának eredete. {= Über den Ursprung der Thermenfauna von Püspökfürdő.} In: 1905, XXXV., 8–9., 375–402. {= 421–450.}, II. tábla, **3.**
- Melanopsis impressa* /**Strausz László**/ → *Melanopsis*ok változékonysága. {= Über die Variabilität der *Melanopsis*-Arten.} In: 1941, LXXI., 4–6., 135–146. (→ 136.) {= 163–170.}, **1d.**
- Melanopsis kurdica* /**Strausz László**/ → *Melanopsis*ok változékonysága. {= Über die Variabilität der *Melanopsis*-Arten.} In: 1941, LXXI., 4–6., 135–146. (→ 138.) {= 163–170.}, **4.**
- Melanopsis mucronifera* n. f. /**Kormos Tivadar**/ → A Püspökfürdő hévízi faunájának eredete. {= Über den Ursprung der Thermenfauna von Püspökfürdő.} In: 1905, XXXV., 8–9., 375–402. {= 421–450.}, II. tábla, **1.**
- Melanopsis oxyacantha* /**Strausz László**/ → *Melanopsis*ok változékonysága. {= Über die Variabilität der *Melanopsis*-Arten.} In: 1941, LXXI., 4–6., 135–146. (→ 138.) {= 163–170.}, **4.**
- Melanopsis oxyacantha-kurdica* átmenet /**Strausz László**/ → *Melanopsis*ok változékonysága. {= Über die Variabilität der *Melanopsis*-Arten.} In: 1941, LXXI., 4–6., 135–146. (→ 138.) {= 163–170.}, **4.**
- Melanopsis pygmaea-bouéi* átmenet /**Strausz László**/ → *Melanopsis*ok változékonysága. {= Über die Variabilität der *Melanopsis*-Arten.} In: 1941, LXXI., 4–6., 135–146. (→ 142.) {= 163–170.}, **10a-10b-10c.**
- Melanopsis Sikorai* [= *Melanopsis carinata* var.] /**Kormos Tivadar**/ → Palaeontológiai közlemények. {= Paläontologische Mitteilungen.} In: 1903, XXXIII., 10–12., 451–462. {= 496–508.}, XIII. tábla, **1.**
- Melanopsis* sp. /**Kubacska András**/ → Őslénytani megfigyelések hazánkból a XVIII. század elejéről. {= Paläontologische Beobachtungen aus Ungarn zu Beginn des XVIII. Jahrhunderts.} In: 1928, LVIII., 1–12., 130–133. {= 235–238.}, I. tábla, **III-V-VI.**
- Melanopsis sublanceolata* n. f. /**Kormos Tivadar**/ → A Püspökfürdő hévízi faunájának eredete. {= Über den Ursprung der Thermenfauna von Püspökfürdő.} In: 1905, XXXV., 8–9., 375–402. {= 421–450.}, II. tábla, **9.**
- Melanopsis Szontaghi* n. f. /**Kormos Tivadar**/ → A Püspökfürdő hévízi faunájának eredete. {= Über den Ursprung der Thermenfauna von Püspökfürdő.} In: 1905, XXXV., 8–9., 375–402. {= 421–450.}, II. tábla, **2.**
- Melanopsis Tóthi* [*Tothi*] /**Kormos Tivadar**/ → A Püspökfürdő hévízi faunájának eredete. {= Über den Ursprung der Thermenfauna von Püspökfürdő.} In: 1905, XXXV., 8–9., 375–402. {= 421–450.}, II. tábla, **10.**
- Melanopsis impressa* /**Strausz László**/ → *Melanopsis*ok változékonysága. {= Über die Variabilität der *Melanopsis*-Arten.} In: 1941, LXXI., 4–6., 135–146. (→ 136.) {= 163–170.}, **1d.**
- Melanopsis vindobonensis* /**Strausz László**/ → *Melanopsis*ok változékonysága. {= Über die Variabilität der *Melanopsis*-Arten.} In: 1941, LXXI., 4–6., 135–146. (→ 136.) {= 163–170.}, **1a.**
- Melanopsis vindobonensis-impressa* átmenet /**Strausz László**/ → *Melanopsis*ok változékonysága. {= Über die Variabilität der *Melanopsis*-Arten.} In: 1941, LXXI., 4–6., 135–146. (→ 136.) {= 163–170.}, **1b-1c.**
- Meretrix (Pitaria) italica* /**Strausz László**/ → Mediterrán kövületek Baranyából és Várpalotáról. {= Über das Mediterran von Pécsvárad, Püspöklak und Várpalota.} In: 1943, LXXIII., 1–3., 135–150. {= 228–232.}, III. tábla, **16–17.**
- Micromelania kőrösiensis* sp. /**Sümeghy József**/ → Pannoniai-kori fauna az Alföldről. {= Pannonische Fauna aus dem Alföld (dem Grossen Ungarischen).} In: 1927, LVII., 1–9., 41–53. (→ 48–49. lapközi.) {= 128–138. (→ 128–129. lapközi.)}, **lapközi 8/I-II-III-IV.**
- Micromelania Lóczyi* nov. form. /**Lőrenthey Imre**/ → Kurd Tolna megyei helység pontusi faunája. {= Die pontische Fauna von Kurd im Comitate Tolna.} In: 1894, XXIV., 1–3., 2–17. {= 73–88.}, II. tábla, **6–7–8** [átmeneti alakja a *Micromelania radmanestinek*]-**10.** ≡ 1894, XXIV., 11–12., II. tábla.
- Monacha rubiginosa* /**Rotarides Mihály**/ → Pleisztocén puhatestűek meghatározásának módszerei. {= Die Methode des Bestimmens pleistozäner Mollusken.} In: 1943, LXXIII., 4–9., 459–484. {= 596–599.}, LV. (VI.) tábla, **12–13–14.** (tábla mellékletben).
- Monacha transylvanica* /**Rotarides Mihály**/ → Pleisztocén puhatestűek meghatározásának módszerei. {= Die Methode des Bestimmens pleistozäner Mollusken.} In: 1943, LXXIII., 4–9., 459–484. {= 596–599.}, LV. (VI.) tábla, **15–16–17.** (tábla mellékletben).

- Murchisonia angulata* /= *Murchisonia Donaldiae* n. n./ **/Frech Frigyes/** → A tengeri eredetű karbon Magyarországon. {= Das marine Karbon in Ungarn.} In: 1906, XXXVI., 1–3., 1–50. {= 103–154.}, III. tábla, **2**.
- Murchisonia Donaldiae* n. n. /= *Murchisonia angulata*/ **/Frech Frigyes/** → A tengeri eredetű karbon Magyarországon. {= Das marine Karbon in Ungarn.} In: 1906, XXXVI., 1–3., 1–50. {= 103–154.}, III. tábla, **2**.
- Murchisonia Kokeni* nom. nov. **/Frech Frigyes/** → A tengeri eredetű karbon Magyarországon. {= Das marine Karbon in Ungarn.} In: 1906, XXXVI., 1–3., 1–50. {= 103–154.}, III. tábla, **1a-1b**.
- Murex* aff. *craticulatus* **/Strausz László/** → Mediterrán kövületek Baranyából és Várpalotáról. {= Über das Mediterran von Pécsvárad, Püspöklak und Várpalota.} In: 1943, LXXIII., 1–3., 135–150. {= 228–232.}, III. tábla, **7–8**.
- Murex crassilabiatatus* **/Strausz László/** → Mediterrán kövületek Baranyából és Várpalotáról. {= Über das Mediterran von Pécsvárad, Püspöklak und Várpalota.} In: 1943, LXXIII., 1–3., 135–150. {= 228–232.}, III. tábla, **14**.
- Murex granuliferus* **/Strausz László/** → Mediterrán kövületek Baranyából és Várpalotáról. {= Über das Mediterran von Pécsvárad, Püspöklak und Várpalota.} In: 1943, LXXIII., 1–3., 135–150. {= 228–232.}, III. tábla, **9**.
- Murex granuliferus* **/Strausz László/** → Mediterrán kövületek Baranyából és Várpalotáról. {= Über das Mediterran von Pécsvárad, Püspöklak und Várpalota.} In: 1943, LXXIII., 1–3., 135–150. {= 228–232.}, III. tábla, **15**.
- Myalina ampliata* var. *pannonica* **/Frech Frigyes/** → A tengeri eredetű karbon Magyarországon. {= Das marine Karbon in Ungarn.} In: 1906, XXXVI., 1–3., 1–50. {= 103–154.}, I. tábla, **5a-5b**.
- Myophoria inaequicostata* **/Kutassy Endre/** → Adatok a Vértes- és Bakony-hegységi földolomit faunájának ismeretéhez. {= Beiträge zur Kenntnis der Fauna des norischen Hauptdolomites in Ungarn.} In: 1933, LXIII., 1–6., 12–19. {= 41–56.}, I. tábla, **3a-3b**.
- Natica catena* **/Strausz László/** → Mediterrán kövületek Baranyából és Várpalotáról. {= Über das Mediterran von Pécsvárad, Püspöklak und Várpalota.} In: 1943, LXXIII., 1–3., 135–150. {= 228–232.}, III. tábla, **13**.
- Natica pasinii* **/Szöts Endre/** → Adatok a bajóti eocén őslénytani ismeretéhez. {= Beiträge zur paläontologischen Kenntnis des Eozäns von Bajót.} In: 1939, LXIX., 7–9., 178–190. {= 178–190}, VI. tábla, **5**.
- Natica rossii* [*Rossii*] n. sp. **/Szöts Endre/** → Adatok a bajóti eocén őslénytani ismeretéhez. {= Beiträge zur paläontologischen Kenntnis des Eozäns von Bajót.} In: 1939, LXIX., 7–9., 178–190. {= 178–190}, VI. tábla, **6**.
- Natica Sopotiana* n. sp. **/Böckh János/** → Néhány új és már ismert molluszkumfaj a Krassó-Szörényi hegység alsókrétakorú lerakódásaiból. {= Einige neue und schon bekannte Molluskenarten aus den unterkretazischen Ablagerungen des Krasso-Szörényer Gebirges.} In: 1910, XL., 11–12., 609–620. (→ 615.) {= 657–669. (→ 664.)}, **50**.
- Natica* sp. / **Kubacska András/** → Őslénytani megfigyelések hazánkból a XVIII. század elejéről. {= Paläontologische Beobachtungen aus Ungarn zu Beginn des XVIII. Jahrhunderts.} In: 1928, LVIII., 1–12., 130–133. {= 235–238.}, I. tábla, **IV**.
- Nautilus (Hercoglossa) crassiconcha* n. sp. **/Vogl Viktor/** → Tanulmányok az eocén nautilusok köréből. {= Über eozäne Nautiliden.} In: 1908, XXXVIII., 7–10., 568–582. (→ 580; 581.) {= 635–649. (→ 647; 648.)}, **6; 7**.
- Nautilus* cfr. *Rollandi* **/Vogl Viktor/** → Tanulmányok az eocén nautilusok köréből. {= Über eozäne Nautiliden.} In: 1908, XXXVIII., 7–10., 568–582. (→ 576.) {= 635–649. (→ 643.)}, **4**.
- Nautilus Deluci* **/Vogl Viktor/** → Tanulmányok az eocén nautilusok köréből. {= Über eozäne Nautiliden.} In: 1908, XXXVIII., 7–10., 568–582. (→ 579.) {= 635–649. (→ 646.)}, **5**.
- Nautilus parallelus* var. *acuta* n. var. **/Vogl Viktor/** → Tanulmányok az eocén nautilusok köréből. {= Über eozäne Nautiliden.} In: 1908, XXXVIII., 7–10., 568–582. (→ 573.) {= 635–649. (→ 640.)}, **2**.
- Nautilus regalis* **/Vogl Viktor/** → Tanulmányok az eocén nautilusok köréből. {= Über eozäne Nautiliden.} In: 1908, XXXVIII., 7–10., 568–582. (→ 572.) {= 635–649. (→ 639.)}, **1**.

- Nautilus semistriatus* var. *globosa* /**Kulcsár Kálmán**/ → A Gerecsehegység középső liászkorú képződményei. [= Die mittelliassischen Bildungen des Gerecsegebirges.] In: 1914, XLIV., 1–2., 54–80. [= 150–175.], I. tábla, **5a-5b**.
- Nautilus umbilicaris* /**Vogl Viktor**/ → Tanulmányok az eocén nautilusok köréből. [= Über eoäne Nautiliden.] In: 1908, XXXVIII., 7–10., 568–582. (→ 574.) [= 635–649. (→ 641.)], **3**.
- Necroteuthis hungarica* n. g. sp. /**Kretzoi Miklós**/ → *Necroteuthis* n. g. a kiscelli oligocénből. [= *Necroteuthis* n. g. (Ceph. Dibr., *Necroteuthidae* n. f.) aus dem Oligozän von Budapest und das System der Dibranchiata.] In: 1942, LXXII., 1–3., 124–138. [= 99–100.], XVIII. tábla, **táblaközi ábra**.
- Necroteuthis* n. g. /**Kretzoi Miklós**/ → *Necroteuthis* n. g. a kiscelli oligocénből. [= *Necroteuthis* n. g. (Ceph. Dibr., *Necroteuthidae* n. f.) aus dem Oligozän von Budapest und das System der Dibranchiata.] In: 1942, LXXII., 1–3., 124–138. (→ 125.) [= 99–100.], **10**.
- Neithea laevis* /**Pethő Gyula**/ → A *Neithea* és a *Vola* (*Janira*) kagylónemeknek szabatosabb megalapítása és különválasztása. In: 1882, XII., 7–9., 187–196. (→ 191.), **4**.
- Neithea Zitteli* /**Pethő Gyula**/ → A *Neithea* és a *Vola* (*Janira*) kagylónemeknek szabatosabb megalapítása és különválasztása. In: 1882, XII., 7–9., 187–196. (→ 191.), **3**.
- Neritaria incisa* /**Kutassy Endre**/ → A nori dachsteinmész faunája Szt. Annán Neumarktl közelében (Felső Krajna). [= Die Fauna des norischen Dachsteinkalkes von St. Anna bei Neumarktl (Oberkrain).] In: 1934, LXIV., 4–6., 65–80. [= 65–80.], II. tábla, **18**.
- Neritina Adela* /**Kormos Tivadar**/ → A Püspökfürdő hévvízi faunájának eredete. [= Über den Ursprung der Thermenfauna von Püspökfürdő.] In: 1905, XXXV., 8–9., 375–402. [= 421–450.], II. tábla, **4a-4b**.
- Neritina Gizelae* /**Kormos Tivadar**/ → A Püspökfürdő hévvízi faunájának eredete. [= Über den Ursprung der Thermenfauna von Püspökfürdő.] In: 1905, XXXV., 8–9., 375–402. [= 421–450.], II. tábla, **7a-7b**.
- Nucula piligera* /**Jaskó Sándor**/ → A Rima és Tarna közének oligocén rétegei és kövületei. [= Die Versteinerungen der Oligozänschichten zwischen den Flüssen Rima und Tarna (Nordungarn).] In: 1940, LXX., 10–12., 294–317. [= 369–373.], IX. tábla, **15**.
- Nucula* sp. indet. /**Böckh János**/ → Néhány új és már ismert molluszkumfaj a Krassó-Szörényi hegység alsókrétakorú lerakódásaiból. [= Einige neue und schon bekannte Molluskenarten aus den unterkretazischen Ablagerungen des Krasso-Szörényer Gebirges.] In: 1910, XL., 11–12., 609–620. [= 657–669.], VI. tábla, **2**.
- Nuculina ovalis* /**Jaskó Sándor**/ → A Rima és Tarna közének oligocén rétegei és kövületei. [= Die Versteinerungen der Oligozänschichten zwischen den Flüssen Rima und Tarna (Nordungarn).] In: 1940, LXX., 10–12., 294–317. [= 369–373.], IX. tábla, **16**.
- Omphaloptycha extensa* /**Kutassy Endre**/ → A nori dachsteinmész faunája Szt. Annán Neumarktl közelében (Felső Krajna). [= Die Fauna des norischen Dachsteinkalkes von St. Anna bei Neumarktl (Oberkrain).] In: 1934, LXIV., 4–6., 65–80. [= 65–80.], IV. tábla, **7**.
- Orcula doliolum* /**Rotarides Mihály**/ → Pleisztocén puhatestűek meghatározásának módszerei. [= Die Methode des Bestimmens pleistozäner Mollusken.] In: 1943, LXXIII., 4–9., 459–484. [= 596–599.], LI. (II.) tábla, **3**. (tábla mellékletben).
- Orcula dolium* /**Rotarides Mihály**/ → Pleisztocén puhatestűek meghatározásának módszerei. [= Die Methode des Bestimmens pleistozäner Mollusken.] In: 1943, LXXIII., 4–9., 459–484. [= 596–599.], LI. (II.) tábla, **1-2**. (tábla mellékletben).
- Orthoceras böckhi* n. sp. /**Stürzenbaum József**/ → Adatok a Bakony *Ceratites* Reitzi-szint faunájának ismeretéhez. In: 1875, V., 11–12., 253–262., IV. tábla, **1a-1b**. ► 2. ábra.
- Orthoceras* cfr. *lateseptatum* /**Stürzenbaum József**/ → Adatok a Bakony *Ceratites* Reitzi-szint faunájának ismeretéhez. In: 1875, V., 11–12., 253–262., IV. tábla, **2a-2b-2c**.
- Ostrea edulis* [= *Ostrea lamellosa*] /**Kubacska András**/ → Őslénytani megfigyelések hazánkban a XVIII. század elejéről. [= Paläontologische Beobachtungen aus Ungarn zu Beginn des XVIII. Jahrhunderts.] In: 1928, LVIII., 1–12., 130–133. [= 235–238.], I. tábla, **IX. bal**.

2. ábra: Az első, 1875-ben közölt puhatestű képi ábrázolása a Földtani Közlönyben, melyen az *Orthoceras böckhi* n. sp. lett megörökítve.

Ostrea sp. / **Kubacska András**/ → Óslénytani megfigyelések hazánkból a XVIII. század elejéről. {= Paläontologische Beobachtungen aus Ungarn zu Beginn des XVIII. Jahrhunderts.} In: 1928, LVIII., 1–12., 130–133. {= 235–238.}, I. tábla, **XI**.

Palaeololigo /**Kretzoi Miklós**/ → *Necroteuthis* n. g. a kiscelli oligocénből. {= *Necroteuthis* n. g. (Ceph. Dibr., *Necroteuthidae* n. f.) aus dem Oligozän von Budapest und das System der Dibranchiata.} In: 1942, LXXII., 1–3., 124–138. (→ 125.) {= 99–100.}, **17**.

Paphia pappi n. sp. /**Bogsch László**/ → A rákospusztai homokos réteg faunája. {= Die Fauna der sandigen Schicht von Rákospuszta.} In: 1937, LXVII., 4–6., 146–156. {= 146–156.}, XII. tábla, **1–2**.

Parabelopeltis /**Kretzoi Miklós**/ → *Necroteuthis* n. g. a kiscelli oligocénből. {= *Necroteuthis* n. g. (Ceph. Dibr., *Necroteuthidae* n. f.) aus dem Oligozän von Budapest und das System der Dibranchiata.} In: 1942, LXXII., 1–3., 124–138. (→ 125.) {= 99–100.}, **7**.

Parallelepipedum Schafarziki nov. sp. /**Horusitzky Ferenc**/ → Új *Parallelepipedum*-faj a helembai felső oligocénből. {= Über eine neue *Parallelepipedum*-Art aus dem Oberoligozän von Helemba (Kom. Hont, Ungarn).} In: 1927, LVII., 1–9., 63–67. {= 144–149.}, VI. tábla, **1–2–3–4–5–6**.

Parangularia hungarica nov. gen. nov. sp. /**Kutassy Endre**/ → A nori dachsteinmész faunája Szt. Annán Neumarktl közelében (Felső Krajna). {= Die Fauna des norischen Dachsteinkalkes von St. Anna bei Neumarktl (Oberkrain).} In: 1934, LXIV., 4–6., 65–80. {= 65–80.}, IV. tábla, **3–4–5–6**.

Paraplesioteuthis /**Kretzoi Miklós**/ → *Necroteuthis* n. g. a kiscelli oligocénből. {= *Necroteuthis* n. g. (Ceph. Dibr., *Necroteuthidae* n. f.) aus dem Oligozän von Budapest und das System der Dibranchiata.} In: 1942, LXXII., 1–3., 124–138. (→ 125.) {= 99–100.}, **1**.

Paroniceras sternale var. /**Vigh Gyula**/ → *Paronicerasok* a magyar felsőliászbán és fejlődési rendellenességek. {= *Paroniceraten* aus dem ungarischen ober Lias, nebst pathologischen Ammonitenformen.} In: 1927, XLVII., 10–12., 212–222. {= 248–261.}, III. tábla, **3**.

Paroniceras sternale var. forma *umbra* /**Vigh Gyula**/ → *Paronicerasok* a magyar felsőliászbán és fejlődési rendellenességek. {= *Paroniceraten* aus dem ungarischen ober Lias, nebst pathologischen Ammonitenformen.} In: 1927, XLVII., 10–12., 212–222. (→ 215.) {= 248–261. (→ 251.)}, **2/a-b**; III. tábla, **2a-2b-2c**.

Paroniceras sternale var. *levantina* /**Vigh Gyula**/ → *Paronicerasok* a magyar felsőliászbán és fejlődési rendellenességek. {= *Paroniceraten* aus dem ungarischen ober Lias, nebst pathologischen Ammonitenformen.} In: 1927, XLVII., 10–12., 212–222. (→ 217.) {= 248–261. (→ 257.)}, **3**; III. tábla, **1a-1b-1c-1d**.

Patella trauthi nov. sp. /**Kutassy Endre**/ → A nori dachsteinmész faunája Szt. Annán Neumarktl közelében (Felső Krajna). {= Die Fauna des norischen Dachsteinkalkes von St. Anna bei Neumarktl (Oberkrain).} In: 1934, LXIV., 4–6., 65–80. {= 65–80.}, II. tábla, **13–14**.

- Pecten (Amusium) cristatus* nov. mut. *mediterraneus* /**Gaál István**/ → Adatok az Osztroski-Vapor andesit-tufáinak mediterrán faunájához. {= Beiträge zur mediterranen Fauna des Osztroski-Vapor Gebirges.} In: 1905, XXXV., 6–7., 288–313. (→ 297.) {= 338–365. (→ 348.)}, **2/4–5.**
- Pecten (Chlamys) kautskyi* nov. spec. /**Meznerics Ilona**/ → Stájerországi slir-fauna és új alakjai. {= Steiermarkische Schlierfauna und ihre neuen Formen.} In: 1935, LXV., 10–12., 332–341. {= 332–341.}, XII. tábla, **1–2.**
- Pecten (Entolium) corneum* var. *denudata* /**Jaskó Sándor**/ → A Rima és Tarna közének oligocén rétegei és kövületei. {= Die Versteinerungen der Oligozänschichten zwischen den Flüssen Rima und Tarna (Nordungarn).} In: 1940, LXX., 10–12., 294–317. {= 369–373.}, IX. tábla, **1–2–3.**
- Pecten Neumayri* /**Vadász Elemér**/ → Budapest-Rákos felsőmediterránkorú faunája. {= Über die obermediterrane Fauna von Budapest-Rákos.} In: 1906, XXXVI., 6–9., 256–283. {= 323–351.}, X. tábla, **13a–13b–13c.**
- Pecten* sp. (*Cardium*?) /**Kubacska András**/ → Óslénytani megfigyelések hazánkból a XVIII. század elejéről. {= Paläontologische Beobachtungen aus Ungarn zu Beginn des XVIII. Jahrhunderts.} In: 1928, LVIII., 1–12., 130–133. {= 235–238.}, I. tábla, **XII–XIII.**
- Perforatella bidens* /**Rotarides Mihály**/ → Pleisztocén puhatestűek meghatározásának módszerei. {= Die Methode des Bestimmens pleistozäner Mollusken.} In: 1943, LXXIII., 4–9., 459–484. {= 596–599.}, LV. (VI.) tábla, **4–5–6.** (tábla mellékletben).
- Phalodomya candida* /**Pávai Vajna Ferenc**/ → Új *Phalodomya* a miocénből. {= Eine neue *Phalodomya* aus dem Miozän.} In: 1913, XLIII., 4–6., 193–201. (→ 197.) {= 280–289. (→ 285.)}, **16/IV.**
- Phalodomya hesterna* /**Pávai Vajna Ferenc**/ → Új *Phalodomya* a miocénből. {= Eine neue *Phalodomya* aus dem Miozän.} In: 1913, XLIII., 4–6., 193–201. (→ 197.) {= 280–289. (→ 285.)}, **16/V.**
- Phalodomya* n. sp. /**Pávai Vajna Ferenc**/ → Új *Phalodomya* a miocénből. {= Eine neue *Phalodomya* aus dem Miozän.} In: 1913, XLIII., 4–6., 193–201. (→ 194.) {= 280–289. (→ 281.)}, **14.**; (→ 195.) {= 280–289. (→ 282.)}, **15.**; (→ 197.) {= 280–289. (→ 285.)}, **16/I.**; (→ 199.) {= 280–289. (→ 287.)}, **17/I.**
- Phalodomya Olpina* /**Pávai Vajna Ferenc**/ → Új *Phalodomya* a miocénből. {= Eine neue *Phalodomya* aus dem Miozän.} In: 1913, XLIII., 4–6., 193–201. (→ 199.) {= 280–289. (→ 287.)}, **17/IV.**
- Phalodomya Olpina* var. *rostrata* /**Pávai Vajna Ferenc**/ → Új *Phalodomya* a miocénből. {= Eine neue *Phalodomya* aus dem Miozän.} In: 1913, XLIII., 4–6., 193–201. (→ 199.) {= 280–289. (→ 287.)}, **17/II–III.**
- Phalodomya Puschi* /**Pávai Vajna Ferenc**/ → Új *Phalodomya* a miocénből. {= Eine neue *Phalodomya* aus dem Miozän.} In: 1913, XLIII., 4–6., 193–201. (→ 197.) {= 280–289. (→ 285.)}, **16/III.**
- Phalodomya Puschi* var. *quesita* /**Pávai Vajna Ferenc**/ → Új *Phalodomya* a miocénből. {= Eine neue *Phalodomya* aus dem Miozän.} In: 1913, XLIII., 4–6., 193–201. (→ 197.) {= 280–289. (→ 285.)}, **16/VI.**
- Phalodomya rectidorsota* /**Pávai Vajna Ferenc**/ → Új *Phalodomya* a miocénből. {= Eine neue *Phalodomya* aus dem Miozän.} In: 1913, XLIII., 4–6., 193–201. (→ 197.) {= 280–289. (→ 285.)}, **16/II.**
- Phalodomya* sp. /**Böckh Hugó**/ → Adatok a *Pecten denudatus* és a *Pleuromectia comitatus* kérdéséhez újabb magyarországi leletek alapján. {= Beiträge zur Frage über *Pecten denudatus* und *Pleuromectia comitatus* auf Grund neuerer ungarländischer Funde.} In: 1898, XXVIII., 12., 353–357. {= 371–375.}, VI. tábla, **4–5–6.**
- Phylloceras Bonarellii* var. *anatolica* /**Kovács Lajos**/ → Néhány középső-liászkorú ammoniteszfaj az Északkeleti Bakonyból. {= Einige Mittelliassische Ammonitarten aus dem Nordöstlichen Bakony.} In: 1932, LXII., 1–12., 41–56. (→ 45.) {= 41–56. (→ 45.)}, **szövegközi 7. ábra.**
- Phylloceras dubium* var. *medioliasica* nov. var. /**Kovács Lajos**/ → Ammoniteszfauna a bakonyi Káváshegy középsőliászkorú üledékeiből. {= Eine Ammonitenfauna aus den Mittelliassschichten des Kávás Berges im Bakony-Gebirge.} In: 1934, LXIV., 7–9., 243–265. {= 243–265.}, XVI. tábla, **5.**
- Phylloceras sulcatum* nov. sp. /**Vadász Elemér**/ → Fejlődésbeli elkülönülések a phyllocerasok családjában. {= Entwicklungsgeschichtliche Differenzierung in der Familie Phylloceratidae.} In: 1907, XXXVII., 9–11., 349–355. (→ 353.) {= 399–405. (→ 403.)}, **1–2–3–4.**
- Phylloceras tenuistriatum* var. *intermedia* nov. var. /**Kovács Lajos**/ → Ammoniteszfauna a bakonyi Káváshegy középsőliászkorú üledékeiből. {= Eine Ammonitenfauna aus den Mittelliassschichten des Kávás Berges im Bakony-Gebirge.} In: 1934, LXIV., 7–9., 243–265. {= 243–265.}, XVI. tábla, **3–4.**

- Physa fontinalis* /**Rotarides Mihály**/ → Pleisztocén puhatestűek meghatározásának módszerei. {= Die Methode des Bestimmens pleistozäner Mollusken.} In: 1943, LXXIII., 4–9., 459–484. {= 596–599.}, LVII. (VIII.) tábla, **6.** (tábla mellékletben).
- Pisidium cinereum* /**Rotarides Mihály**/ → Pleisztocén puhatestűek meghatározásának módszerei. {= Die Methode des Bestimmens pleistozäner Mollusken.} In: 1943, LXXIII., 4–9., 459–484. {= 596–599.}, LIX. (X.) tábla, **10.[9.]-11.** (tábla mellékletben).
- Pisidium obtusale* /**Rotarides Mihály**/ → Pleisztocén puhatestűek meghatározásának módszerei. {= Die Methode des Bestimmens pleistozäner Mollusken.} In: 1943, LXXIII., 4–9., 459–484. {= 596–599.}, LIX. (X.) tábla, **12–13.** (tábla mellékletben).
- Placites applanatus* /**Kutassy Endre**/ → A nori dachsteinmész faunája Szt. Annán Neumarktl közelében (Felső Krajna). {= Die Fauna des norischen Dachsteinkalkes von St. Anna bei Neumarktl (Oberkrain).} In: 1934, LXIV., 4–6., 65–80. {= 65–80.}, II. tábla, **7.**
- Planorbis corneus* /**Rotarides Mihály**/ → Pleisztocén puhatestűek meghatározásának módszerei. {= Die Methode des Bestimmens pleistozäner Mollusken.} In: 1943, LXXIII., 4–9., 459–484. {= 596–599.}, LVII. (VIII.) tábla, **8–9.** (tábla mellékletben).
- Planorbis Margói* nov. form. /**Lőrenthey Imre**/ → Kurd Tolna megyei helység pontusi faunája. {= Die pontische Fauna von Kurd im Comitate Tolna.} In: 1894, XXIV., 1–3., 2–17. {= 73–88.}, **20a-20b-20c-21a-21b-21c**; 1894, XXIV., 4–5., 116–128. {= 148–161.}, II. tábla ≡ 1894, XXIV., 11–12., II. tábla.
- Planorbis multiformis* [multiformis] *Kochi* /**Kormos Tivadar**/ → Palaeontológiai közlemények. {= Paläontologische Mitteilungen.} In: 1903, XXXIII., 10–12., 451–462. {= 496–508.}, XIII. tábla, **3–5–6–7–8.**
- Planorbis multiformis elegans* /**Kormos Tivadar**/ → Palaeontológiai közlemények. {= Paläontologische Mitteilungen.} In: 1903, XXXIII., 10–12., 451–462. {= 496–508.}, XIII. tábla, **4–9.**
- Planorbis multiformis trochiformis* /**Kormos Tivadar**/ → Paeontológiai közlemények. {= Paläontologische Mitteilungen.} In: 1903, XXXIII., 10–12., 451–462. {= 496–508.}, XIII. tábla, **2–10.**
- Plesiotheuthis* /**Kretzoi Miklós**/ → *Necroteuthis* n. g. a kiscelli oligocénből. {= *Necroteuthis* n. g. (Ceph. Dibr., *Necroteuthidae* n. f.) aus dem Oligozän von Budapest und das System der Dibranchiata.} In: 1942, LXXII., 1–3., 124–138. (→ 125.) {= 99–100.}, **2.**
- Pleuromya loeschmanni* /**Kutassy Endre**/ → Adatok a Vértes- és Bakony-hegységi földolomit faunájának ismeretéhez. {= Beiträge zur Kenntnis der Fauna des norischen Hauptdolomites in Ungarn.} In: 1933, LXIII., 1–6., 12–19. {= 41–56.}, II. tábla, **2.**
- Pleurotoma (Clavatula) Szontaghi* nova sp. /**Strausz László**/ → A báni hegység mediterrán rétegei. {= Die Mediterranschichten des Báner Gebriges.} In: 1926, LVI., 1–12., 118–122. (→ 120–121. lapközi.) {= 242. (→ 242–243. lapközi.)}, **lapközi 2/I-II.**
- Pleurotoma pygmaea* [pygmaea] sp. n. /**Papp Károly**/ → A fornai eoecen medence a Vértesben. {= Das eoecäne Becken von Fornai im Vértes.} In: 1897, XXVII., 11–12., 417–448. {= 473–495.}, II. tábla, **11–11a–11b.**
- Potamides (Pyrenella) plicatus* var. *Gaáli* n. v. /**Sümeghy József**/ → Diósjenő környéke miocén kori rétegei és azok faunái. {= Ueber die Schichten und die Fauna des Miozäns der Umgebung von Diósjenő.} In: 1921–1922, LI–LII., 1–12., 31–39. (→ 33.) {= 100–102.}, **szövegközi 2. ábra.**
- Prolecanites cf. Henslowi* [= *Prolecanites compressus*; = *Prolecanites cf. serpentinus*; = *Prolecanites Holzapfeli*; = *Prolecanites serpentinus*] /**Frech Frigyes**/ → A tengeri eredetű karbon Magyarországon. {= Das marine Karbon in Ungarn.} In: 1906, XXXVI., 1–3., 1–50. (→ 66.) {= 103–154. (→ 168)}, **1a-1b-1c-1d-2a-2b-2c-3.**
- Prolecanites cf. serpentinus* [= *Prolecanites cf. Henslowi*] /**Frech Frigyes**/ → A tengeri eredetű karbon Magyarországon. {= Das marine Karbon in Ungarn.} In: 1906, XXXVI., 1–3., 1–50. (→ 66.) {= 103–154. (→ 168)}, **1a-1b-1c.**
- Prolecanites compressus* [= *Prolecanites cf. Henslowi*] /**Frech Frigyes**/ → A tengeri eredetű karbon Magyarországon. {= Das marine Karbon in Ungarn.} In: 1906, XXXVI., 1–3., 1–50. (→ 66.) {= 103–154. (→ 168)}, **2a-2b-2c.**
- Prolecanites Holzapfeli* [= *Prolecanites cf. Henslowi*] /**Frech Frigyes**/ → A tengeri eredetű karbon Magyarországon. {= Das marine Karbon in Ungarn.} In: 1906, XXXVI., 1–3., 1–50. (→ 66.) {= 103–154. (→ 168)}, **3.**

- Prolecanites serpentinus* /**Frech Frigyes**/ → A tengeri eredetű karbon Magyarországon. {= Das marine Karbon in Ungarn.} In: 1906, XXXVI., 1–3., 1–50. (→ 66.) {= 103–154. (→ 168)}, **1d**.
- Pseudamusium oblongum* /**Böckh Hugó**/ → Adatok a *Pecten denudatus* és a *Pleuromectia comitatus* kérdéséhez újabb magyarországi leletek alapján. {= Beiträge zur Frage über Pecten denudatus und Pleuromectia comitatus auf Grund neuerer ungarländischer Funde.} In: 1898, XXVIII., 12., 353–357. {= 371–375.}, V. tábla, **1–2–3–4.**; VI. tábla, **1–2–3**.
- Punctum pygmaeum* /**Rotarides Mihály**/ → Pleisztocén puhatestűek meghatározásának módszerei. {= Die Methode des Bestimmens pleistozäner Mollusken.} In: 1943, LXXIII., 4–9., 459–484. {= 596–599.}, LIII. (IV.) tábla, **5–6**. (tábla mellékletben).
- Pupilla bigranata* /**Rotarides Mihály**/ → Pleisztocén puhatestűek meghatározásának módszerei. {= Die Methode des Bestimmens pleistozäner Mollusken.} In: 1943, LXXIII., 4–9., 459–484. {= 596–599.}, L. (I.) tábla, **19**. (tábla mellékletben).
- Pupilla muscorum* /**Rotarides Mihály**/ → Pleisztocén puhatestűek meghatározásának módszerei. {= Die Methode des Bestimmens pleistozäner Mollusken.} In: 1943, LXXIII., 4–9., 459–484. {= 596–599.}, L. (I.) tábla, **17**. (tábla mellékletben).
- Pupilla sterri* /**Rotarides Mihály**/ → Pleisztocén puhatestűek meghatározásának módszerei. {= Die Methode des Bestimmens pleistozäner Mollusken.} In: 1943, LXXIII., 4–9., 459–484. {= 596–599.}, L. (I.) tábla, **18**. (tábla mellékletben).
- Pupilla triplicata* /**Rotarides Mihály**/ → Pleisztocén puhatestűek meghatározásának módszerei. {= Die Methode des Bestimmens pleistozäner Mollusken.} In: 1943, LXXIII., 4–9., 459–484. {= 596–599.}, L. (I.) tábla, **20**. (tábla mellékletben).
- Purpuroidea ferenczii* /**Kutassy Endre**/ → A nori dachsteinmész faunája Szt. Annán Neumarktl közelében (Felső Krajna). {= Die Fauna des norischen Dachsteinkalkes von St. Anna bei Neumarktl (Oberkrain).} In: 1934, LXIV., 4–6., 65–80. {= 65–80.}, IV. tábla, **1–2**.
- Purpuroidea nassaeformis* /**Kutassy Endre**/ → A nori dachsteinmész faunája Szt. Annán Neumarktl közelében (Felső Krajna). {= Die Fauna des norischen Dachsteinkalkes von St. Anna bei Neumarktl (Oberkrain).} In: 1934, LXIV., 4–6., 65–80. {= 65–80.}, III. tábla, **13**.
- Pyrazus arapovicensis* /**Szőts Endre**/ → Adatok a bajóti eocén őslénytani ismeretéhez. {= Beiträge zur paläontologischen Kenntnis des Eozäns von Bajót.} In: 1939, LXIX., 7–9., 178–190. {= 178–190.}, VI. tábla, **8a–8b**.
- Pyrgula bicincta* nov. form. /**Lőrenthey Imre**/ → Kurd Tolna megyei helység pontusi faunája. {= Die pontische Fauna von Kurd im Comitate Tolna.} In: 1894, XXIV., 1–3., 2–17. {= 73–88.}, II. tábla, **5**. ≡ 1894, XXIV., 11–12., II. tábla.
- Pyrgula hungarica* nov. form. /**Lőrenthey Imre**/ → Kurd Tolna megyei helység pontusi faunája. {= Die pontische Fauna von Kurd im Comitate Tolna.} In: 1894, XXIV., 1–3., 2–17. {= 73–88.}, II. tábla, 9. ≡ 1894, XXIV., 11–12., II. tábla. ► 3. ábra.
- Pyrgula Töröki* nov. form. /**Lőrenthey Imre**/ → Kurd Tolna megyei helység pontusi faunája. {= Die pontische Fauna von Kurd im Comitate Tolna.} In: 1894, XXIV., 1–3., 2–17. {= 73–88.}, II. tábla, **1–2–3–4**. ≡ 1894, XXIV., 11–12., II. tábla.
- Pyruca (Ficula) condita* /**Jaskó Sándor**/ → A Rima és Tarna közének oligocén rétegei és kövületei. {= Die Versteinerungen der Oligozänschichten zwischen den Flüssen Rima und Tarna (Nordungarn).} In: 1940, LXX., 10–12., 294–317. {= 369–373.}, IX. tábla, **27–28**.
- Pyruca (Melongena) cornuta* /**Strausz László**/ → Mediterrán kövületek Baranyából és Várpalotáról. {= Über das Mediterran von Pécsvárad, Püspöklak und Várpalota.} In: 1943, LXXIII., 1–3., 135–150. {= 228–232.}, II. tábla, **2–5**.
- Pyruca (Melongena) cornuta* var. *pseudobasilica* nov. var. /**Strausz László**/ → Mediterrán kövületek Baranyából és Várpalotáról. {= Über das Mediterran von Pécsvárad, Püspöklak und Várpalota.} In: 1943, LXXIII., 1–3., 135–150. {= 228–232.}, II. tábla, **1–3–4–6–7–8**.

3. ábra: Az első, hazánk nevét viselő puhatestű ábrázolása, a *Pyrgula hungarica* nov. form. 1894-ből.

Pyrgula (Melongena) Semseyana [Semseyiana] /**Erdős Lajos**/ → Új *pyrgula* faj Pomáz fiatalabb harmadkori üledékeiből. {= Eine neue Pyrgula-Species aus den jüngeren Tertiär-Schichten von Pomáz.} In: 1900, XXX., 10–12., 262–266. {= 296–301.}, I. tábla, **1–2–3–4–5–6**.

Radix ovata /**Rotarides Mihály**/ → Pleisztocén puhatestűek meghatározásának módszerei. {= Die Methode des Bestimmens pleistozäner Mollusken.} In: 1943, LXXIII., 4–9., 459–484. {= 596–599.}, LVII. (VIII.) tábla, **2**. (tábla mellékletben).

Radix peregra /**Rotarides Mihály**/ → Pleisztocén puhatestűek meghatározásának módszerei. {= Die Methode des Bestimmens pleistozäner Mollusken.} In: 1943, LXXIII., 4–9., 459–484. {= 596–599.}, LVII. (VIII.) tábla, **3**. (tábla mellékletben).

Retinella nitens /**Rotarides Mihály**/ → Pleisztocén puhatestűek meghatározásának módszerei. {= Die Methode des Bestimmens pleistozäner Mollusken.} In: 1943, LXXIII., 4–9., 459–484. {= 596–599.}, LIII. (IV.) tábla, **8–9**. (tábla mellékletben).

Retinella pura /**Rotarides Mihály**/ → Pleisztocén puhatestűek meghatározásának módszerei. {= Die Methode des Bestimmens pleistozäner Mollusken.} In: 1943, LXXIII., 4–9., 459–484. {= 596–599.}, LIII. (IV.) tábla, **10–11**. (tábla mellékletben).

Rhacophyllites bucovinicus var. *hungarica* nov. var. /**Kovács Lajos**/ → Néhány középső-liászkorú ammoniteszfaj az Északkeleti Bakonyból. {= Einige mittelliassische Ammonitenarten aus dem Nordöstlichen Bakony.} In: 1932, LXII., 1–12., 41–56. (→ 42.) {= 41–56. (→ 42.)}, szövegközi **6. ábra**.

Rhacophyllites Telegdi-Rothi nov. sp. /**Kovács Lajos**/ → Ammoniteszfauna a bakonyi Káváshegy középsőliászkorú üledékeiből. {= Eine Ammonitenfauna aus den Mittelliassschichten des Kávás Berges im Bakony-Gebirge.} In: 1934, LXIV., 7–9., 243–265. {= 243–265.}, XVI. tábla, **1–2**.

Rhisoconus ponderosus /**Halaváts Gyula**/ → A magyarhoni mediterrán rétegekben előforduló conusokról. {= Über die Verbreitung der in den Mediterran-Schichten von Ungarn vor kommenden Conus-Formen.} In: 1881, XI., 1–3., 1–6. {= 56–58.}, I. tábla, **5a–5b**.

Scurria triadica nov. sp. /**Kutassy Endre**/ → A nori dachsteinmész faunája Szt. Annán Neumarktl közelében (Felső Krajna). {= Die Fauna des norischen Dachsteinkalkes von St. Anna bei Neumarktl (Oberkrain).} In: 1934, LXIV., 4–6., 65–80. {= 65–80.}, II. tábla, **8–9**.

Segmentina nitida /**Rotarides Mihály**/ → Pleisztocén puhatestűek meghatározásának módszerei. {= Die Methode des Bestimmens pleistozäner Mollusken.} In: 1943, LXXIII., 4–9., 459–484. {= 596–599.}, LVIII. (IX.) tábla, **8–9**. (tábla mellékletben).

- Seisia blaschkei* /**Kutassy Endre**/ → A nori dachsteinmész faunája Szt. Annán Neumarktl közelében (Felső Krajna). {= Die Fauna des norischen Dachsteinkalkes von St. Anna bei Neumarktl (Oberkrain).} In: 1934, LXIV., 4–6., 65–80. {= 65–80.}, III. tábla, **4–5–6–7**.
- Seisia blaschkei* nov. gen. sp. /**Kutassy Endre**/ → A nori dachsteinmész faunája Szt. Annán Neumarktl közelében (Felső Krajna). {= Die Fauna des norischen Dachsteinkalkes von St. Anna bei Neumarktl (Oberkrain).} In: 1934, LXIV., 4–6., 65–80. {= 65–80.}, III. tábla, **1–2–3**.
- Sepia harmati* n. sp. /**Szörényi Erzsébet**/ → Adatok a harmadkori Sepia-félék ismeretéhez néhány új magyarországi faj alapján. {= Neue tertiäre Sepiinae aus Ungarn nebst Bemerkungen zum zeitlichen Auftreten und zur Entwicklung der Gattung Sepia.} In: 1933, LXIII., 7–12., 183–189. {= 183–189.}, VI. tábla, **4–5–6–10**.
- Sepia oligocaenica* n. sp. /**Szörényi Erzsébet**/ → Adatok a harmadkori Sepia-félék ismeretéhez néhány új magyarországi faj alapján. {= Neue tertiäre Sepiinae aus Ungarn nebst Bemerkungen zum zeitlichen Auftreten und zur Entwicklung der Gattung Sepia.} In: 1933, LXIII., 7–12., 183–189. {= 183–189.}, VI. tábla, **8–9**.
- Sirenites evae* [Evae] /**Kutassy Endre**/ → A nori dachsteinmész faunája Szt. Annán Neumarktl közelében (Felső Krajna). {= Die Fauna des norischen Dachsteinkalkes von St. Anna bei Neumarktl (Oberkrain).} In: 1934, LXIV., 4–6., 65–80. {= 65–80.}, II. tábla, **1**.
- Solarium subpatulum* /**Szőts Endre**/ → Adatok a bajóti eocén őslénytani ismeretéhez. {= Beiträge zur paläonthologischen Kenntnis des Eozäns von Bajót.} In: 1939, LXIX., 7–9., 178–190. {= 178–190.}, VI. tábla, **4a–4b–4c**.
- Sphaeroceras microstomum* /**Vigh Gyula**/ → Paronicerasok a magyar felsőliászban és fejlődési rendellenességek. {= Paroniceraten aus dem ungarischen ober Lias, nebst pathologischen Ammonitenformen.} In: 1927, XLVII., 10–12., 212–222. {= 248–261.}, III. tábla, **4a–4b**.
- Sphaeroceras platystomum* /**Vigh Gyula**/ → Paronicerasok a magyar felsőliászban és fejlődési rendellenességek. {= Paroniceraten aus dem ungarischen ober Lias, nebst pathologischen Ammonitenformen.} In: 1927, XLVII., 10–12., 212–222. {= 248–261.}, III. tábla, **5a–5b–5c**.
- Sphaerulites solutus* /**Pethő Gyula**/ → A *Sphaerulit*-kagylók sarokpántjának felfedezéséről és belső szervezeteik egyéb részéről. {= Über das Ligament und die innere Organisation der *Sphaeruliten*.} In: 1882, XII., 5–6., 104–110. (→ 108.) {= 158–163. (→ 160.)}, **1–2**. ► 4. ábra.
- Sphenia angusta* [= *Sphenia Hungarica* var. n.] /**Papp Károly**/ → A fornai eocén medence a Vértesben. {= Das eocäne Becken von Fornai im Vértes.} In: 1897, XXVII., 11–12., 417–448. {= 473–495.}, II. tábla, **4–4a–4b**.
- Spiralina vortex* /**Rotarides Mihály**/ → Pleisztocén puhatestűek meghatározásának módszerei. {= Die Methode des Bestimmens pleistozäner Mollusken.} In: 1943, LXXIII., 4–9., 459–484. {= 596–599.}, LVII. (VIII.) tábla, **12–15**. (tábla mellékletben).

4. ábra: Az első, 1882-es szövegközi puhatestű képi ábrázolása a Földtani Közlönyben, melyen a *Sphaerulites solutus* metszetei lettek közreadva.

- Spiralina vorticulus* /**Rotarides Mihály**/ → Pleisztocén puhatestűek meghatározásának módszerei. {= Die Methode des Bestimmens pleistozäner Mollusken.} In: 1943, LXXIII., 4–9., 459–484. {= 596–599.}, LVII. (VIII.) tábla, **13–14.** (tábla mellékletben).
- Stagnicola palustris* /**Rotarides Mihály**/ → Pleisztocén puhatestűek meghatározásának módszerei. {= Die Methode des Bestimmens pleistozäner Mollusken.} In: 1943, LXXIII., 4–9., 459–484. {= 596–599.}, LVI. (VII.) tábla, **2–3–5–6–7–8–9–10–11.** (tábla mellékletben).
- Stephanoconus stachei* /**Halaváts Gyula**/ → A magyarhoni mediterrán rétegekben előforduló conusokról. {= Über die Verbreitung der in den Mediterran-Schichten von Ungarn vor kommenden Conus-Formen.} In: 1881, XI., 1–3., 1–6. {= 56–58.}, I. tábla, **1.**
- Stirpulina bacillum* sp. /**Vadász Elemér**/ → Budapest-Rákos felsőmediterránkorú faunája. {= Über die obermediterrane Fauna von Budapest-Rákos.} In: 1906, XXXVI., 6–9., 256–283. {= 323–351.}, X. tábla, **5a–5b–5c–5d.**
- Strombopugnellus digitolabrum* n. sp. /**Koch Antal**/ → Újabb földtani és őslénytani megfigyelések a Budai Hegységben. {= Neuere geologische und paläontologische Beobachtungen im Budaer Gebirge.} In: 1911, XLI., 7–8., 545–551. {= 597–603.}, III. tábla, **2a–2b.**
- Strombus (Oncoma) tournouëri* [tournoueri] /**Szöts Endre**/ → Adatok a bajóti eocén őslénytani ismeretéhez. {= Beiträge zur paläonthologischen Kenntnis des Eozäns von Bajót.} In: 1939, LXIX., 7–9., 178–190. {= 178–190.}, VI. tábla, **9a–9b–9c.**
- Stuorella convexa* nov. sp. /**Kutassy Endre**/ → A nori dachsteinmész faunája Szt. Annán Neumarktl közelében (Felső Krajna). {= Die Fauna des norischen Dachsteinkalkes von St. Anna bei Neumarktl (Oberkrain).} In: 1934, LXIV., 4–6., 65–80. {= 65–80.}, II. tábla, **15–16–17.**
- Succinea oblonga* /**Rotarides Mihály**/ → Pleisztocén puhatestűek meghatározásának módszerei. {= Die Methode des Bestimmens pleistozäner Mollusken.} In: 1943, LXXIII., 4–9., 459–484. {= 596–599.}, L. (I.) tábla, **4.** (tábla mellékletben).
- Succinea pfeifferi* /**Rotarides Mihály**/ → Pleisztocén puhatestűek meghatározásának módszerei. {= Die Methode des Bestimmens pleistozäner Mollusken.} In: 1943, LXXIII., 4–9., 459–484. {= 596–599.}, L. (I.) tábla, **2–3.** (tábla mellékletben).
- Succinea putris* /**Rotarides Mihály**/ → Pleisztocén puhatestűek meghatározásának módszerei. {= Die Methode des Bestimmens pleistozäner Mollusken.} In: 1943, LXXIII., 4–9., 459–484. {= 596–599.}, L. (I.) tábla, **1.** (tábla a mellékletben).
- Tapes [Trapes] gregaria* var. *vitaliana* /**Bokor György**/ → A Budai-hegység nyugati peremének földtani viszonyai. {= The geology of the Western Border of the Mountains of Buda.} In: 1939, LXIX., 10–12., 219–268. (→ 260.) {= 219–268. (→ 260.)}, **4a).** ► 5. ábra.
- Teinostoma Semseyi* sp. n. /**Papp Károly**/ → A fornai eocæn medencze a Vértesben. {= Das eocäne Becken von Forná im Vértes.} In: 1897, XXVII., 11–12., 417–448. {= 473–495.}, II. tábla, **5–5a–5b–5c.**

5. ábra: Az első idegen, de nem német nyelven megjelent írásban közreadott Mollusca a Földtani Közlönyből, melyen a *Tapes gregaria vitaliana* látható 1939-ből.

- Telleria* sp. ind. /**Kutassy Endre**/ → Adatok a Vértes- és Bakony-hegységi földolomit faunájának ismeretéhez. {= Beiträge zur Kenntnis der Fauna des norischen Hauptdolomites in Ungarn.} In: 1933, LXXIII., 1–6., 12–19. {= 41–56.}, I. tábla, **4**.
- Tellina nystii* /**Jaskó Sándor**/ → A Rima és Tarna közének oligocén rétegei és kövületei. {= Die Versteinerungen der Oligozänschichten zwischen den Flüssen Rima und Tarna (Nordungarn).} In: 1940, LXX., 10–12., 294–317. {= 369–373.}, IX. tábla, **4**.
- Terebra acuminata* /**Strausz László**/ → Mediterrán kövületek Baranyából és Várpalotáról. {= Über das Mediterran von Pécsvárad, Püspöklak und Várpalota.} In: 1943, LXXIII., 1–3., 135–150. {= 228–232.}, III. tábla, **5**.
- Terebra lapugyenis* /**Strausz László**/ → Mediterrán kövületek Baranyából és Várpalotáról. {= Über das Mediterran von Pécsvárad, Püspöklak und Várpalota.} In: 1943, LXXIII., 1–3., 135–150. {= 228–232.}, III. tábla, **6**.
- Terebra neglecta* /**Strausz László**/ → Mediterrán kövületek Baranyából és Várpalotáról. {= Über das Mediterran von Pécsvárad, Püspöklak und Várpalota.} In: 1943, LXXIII., 1–3., 135–150. {= 228–232.}, III. tábla, **4**.
- Theodoxus prevostianus* /**Rotarides Mihály**/ → Pleisztocén puhatestűek meghatározásának módszerei. {= Die Methode des Bestimmens pleistozäner Mollusken.} In: 1943, LXXIII., 4–9., 459–484. {= 596–599.}, LIX. (X.) tábla, **8–9**. (tábla mellékletben).
- Tinnyea Vásárhelyii* nov. gen. et nov. spec. /**Hantken Miksa**/ → *Tinnyea Vásárhelyii*. Egy új csiganem és új faj a congeriarétegekből. {= *Tinnyea Vásárhelyii* nov. gen. et nov. spec.} In: 1887, XVII., 7–8., 313–315. {= 345–348.}, IV. tábla, **1–2–3–4**.
- Tmaegoceras Lacordairei* sp. /**Koch Nándor**/ → Adatok a „*Tmaegoceras*” nem ismeretéhez. {= Beiträge zur Kenntnis der Gattung *Tmaegoceras*.} In: 1909, XXXIX., 5., 275–280. (→ 278.) {= 308–313. (→ 311.)}, **1a-1b-2-3**.
- Torquilla variabilis* /**Kormos Tivadar**/ → A Püspökfürdő hévízi faunájának eredete. {= Über den Ursprung der Thermenfauna von Püspökfürdő.} In: 1905, XXXV., 8–9., 375–402. {= 421–450.}, II. tábla, **6**.
- Trachyteuthis* /**Kretzoi Miklós**/ → *Necroteuthis* n. g. a kiscelli oligocénből. {= *Necroteuthis* n. g. (Ceph. Dibr., *Necroteuthidae* n. f.) aus dem Oligozän von Budapest und das System der Dibranchiata.} In: 1942, LXXII., 1–3., 124–138. (→ 125.) {= 99–100.}, **11**.
- Trigonia Vectiana* var. *hungarica* /**Böckh János**/ → Néhány új és már ismert molluszkumfaj a Krassó-Szörényi hegység alsókrétakorú lerakódásaiból. {= Einige neue und schon bekannte Molluskenarten aus dem unterkretazischen Ablagerungen des Krasso-Szörényer Gebirges.} In: 1910, XL., 11–12., 609–620. {= 657–669.}, VI. tábla, **5**.
- Trochactaeon* [*Trochactæon*] *giganteus* n. v. *obesus* /**Hojnos Rezső**/ → Felsőkrétakorú gasztropodák Aradvármegyéből. {= Oberkretazische Gastropoden aus dem Komitate Arad.} In: 1920, L., 1–12., 3–14. {= 89–98.}, I. tabló, **szövegközi ábra**.
- Trochactaeon* [*Trochactæon*] *giganteus* n. v. *ventricosus* /**Hojnos Rezső**/ → Felsőkrétakorú gasztropodák Aradvármegyéből. {= Oberkretazische Gastropoden aus dem Komitate Arad.} In: 1920, L., 1–12., 3–14. {= 89–98.}, I. tábla, **szövegközi ábra**.
- Trochactaeon* [*Trochactæon*] *transsylvanicus* nov. spec. /**Hojnos Rezső**/ → Felsőkrétakorú gasztropodák Aradvármegyéből. {= Oberkretazische Gastropoden aus dem Komitate Arad.} In: 1920, L., 1–12., 3–14. {= 89–98.}, I. tábla, **szövegközi ábra**. ► 6. ábra.
- Tropidiscus planorbis* /**Rotarides Mihály**/ → Pleisztocén puhatestűek meghatározásának módszerei. {= Die Methode des Bestimmens pleistozäner Mollusken.} In: 1943, LXXIII., 4–9., 459–484. {= 596–599.}, LVII. (VIII.) tábla, **10–11**. (tábla mellékletben).
- Truncatellina claustralis* /**Rotarides Mihály**/ → Pleisztocén puhatestűek meghatározásának módszerei. {= Die Methode des Bestimmens pleistozäner Mollusken.} In: 1943, LXXIII., 4–9., 459–484. {= 596–599.}, L. (I.) tábla, **22**. (tábla mellékletben).

6. ábra: Az ötven éves Földtani Közlöny első Mollusca ábrázolása 1920–1921-ből, melyen a *Trochactaeon transylvanicus* nov. spec. lett megörökítve.

- Truncatellina cylindrica* /**Rotarides Mihály**/ → Pleisztocén puhatestűek meghatározásának módszerei. {= Die Methode des Bestimmens pleistozäner Mollusken.} In: 1943, LXXIII., 4–9., 459–484. {= 596–599.}, L. (I.) tábla, **21.** (tábla mellékletben).
- Turritella partshi* /**Strausz László**/ → Mediterrán kövületek Baranyából és Várpalotáról. {= Über das Mediterran von Pécsvárad, Püspöklak und Várpalota.} In: 1943, LXXIII., 1–3., 135–150. {= 228–232.}, III. tábla, **1–2–3.**
- Turritella quadricanaliculata* /**Jaskó Sándor**/ → A Rima és Tarna közének oligocén rétegei és kövületei. {= Die Versteinerungen der Oligozänschichten zwischen den Flüssen Rima und Tarna (Nordungarn).} In: 1940, LXX., 10–12., 294–317. {= 369–373.}, IX. tábla, **30.**
- Turritella saxorum* /**Kutassy Endre**/ → Adatok a Vértes- és Bakony-hegységi földolomit faunájának ismeretéhez. {= Beiträge zur Kenntnis der Fauna des norischen Hauptdolomites in Ungarn.} In: 1933, LXIII., 1–6., 12–19. {= 41–56.}, I. tábla, **5.**
- Unio* sp. (nov.?) [sp.] /**Roth Lajos**/ → Adalék a székelyföldi neogen édesvizi lerakódások faunájának ismeretéhez. {= Beitrag zur Kenntniss der Fauna der neogenen Süßwasserablagerungen im Széklerlande.} In: 1881, XI., 1–3., 13–24. {= 64–76.}, II. tábla, **5a–5b.**
- Unio* sp. [sp.] /**Roth Lajos**/ → Adalék a székelyföldi neogen édesvizi lerakódások faunájának ismeretéhez. {= Beitrag zur Kenntniss der Fauna der neogenen Süßwasserablagerungen im Széklerlande.} In: 1881, XI., 1–3., 13–24. {= 64–76.}, II. tábla, **6.**
- Vallonia costata* /**Rotarides Mihály**/ → Pleisztocén puhatestűek meghatározásának módszerei. {= Die Methode des Bestimmens pleistozäner Mollusken.} In: 1943, LXXIII., 4–9., 459–484. {= 596–599.}, LI. (II.) tábla, **8–11.** (tábla mellékletben).
- Vallonia pulchella* /**Rotarides Mihály**/ → Pleisztocén puhatestűek meghatározásának módszerei. {= Die Methode des Bestimmens pleistozäner Mollusken.} In: 1943, LXXIII., 4–9., 459–484. {= 596–599.}, LI. (II.) tábla, **7–10.** (tábla mellékletben).
- Vallonia tenuilabris* /**Rotarides Mihály**/ → Pleisztocén puhatestűek meghatározásának módszerei. {= Die Methode des Bestimmens pleistozäner Mollusken.} In: 1943, LXXIII., 4–9., 459–484. {= 596–599.}, LI. (II.) tábla, **6–9.** (tábla mellékletben).
- Valvata cristata* /**Rotarides Mihály**/ → Pleisztocén puhatestűek meghatározásának módszerei. {= Die Methode des Bestimmens pleistozäner Mollusken.} In: 1943, LXXIII., 4–9., 459–484. {= 596–599.}, LIX. (X.) tábla, **6–7.** (tábla mellékletben).
- Valvata (Tropidina) Eugeniae* /**Roth Lajos**/ → Adalék a székelyföldi neogen édesvizi lerakódások faunájának ismeretéhez. {= Beitrag zur Kenntniss der Fauna der neogenen Süßwasserablagerungen im Széklerlande.} In: 1881, XI., 1–3., 13–24. {= 64–76.}, II. tábla, **3.**

- Valvata (Tropidina) cf. Eugeniae* /**Roth Lajos**/ → Adalék a székelyföldi neogen édesvizi lerakódások faunájának ismeretéhez. {= Beitrag zur Kenntniss der Fauna der neogenen Süßwasserablagerungen im Széklerlande.} In: 1881, XI., 1–3., 13–24. {= 64–76.}, II. tábla, **4a-4b**.
- Valvata piscinalis* /**Rotarides Mihály**/ → Pleisztocén puhatestűek meghatározásának módszerei. {= Die Methode des Bestimmens pleistozäner Mollusken.} In: 1943, LXXIII., 4–9., 459–484. {= 596–599.}, LIX. (X.) tábla, **3**. (tábla mellékletben).
- Valvata pulchella* /**Rotarides Mihály**/ → Pleisztocén puhatestűek meghatározásának módszerei. {= Die Methode des Bestimmens pleistozäner Mollusken.} In: 1943, LXXIII., 4–9., 459–484. {= 596–599.}, LIX. (X.) tábla, **4–5**. (tábla mellékletben).
- Venus (Circumphalus) plicata* /**Strausz László**/ → Mediterrán kövületek Baranyából és Várpalotáról. {= Über das Mediterran von Pécsvárad, Püspöklak und Várpalota.} In: 1943, LXXIII., 1–3., 135–150. {= 228–232.}, III. tábla, **27–35–36–37**.
- Venus (Clausinella) ((Mioclausinella)) kautskyi* n. sp. /**Bogsch László**/ → A rákospusztai homokos réteg faunája. {= Die Fauna der sandigen Schicht von Rákospuszt.} In: 1937, LXVII., 4–6., 146–156. {= 146–156.}, XII. tábla, **3–4–5–6**.
- Venus (Clausinella) basteroti* /**Strausz László**/ → Mediterrán kövületek Baranyából és Várpalotáról. {= Über das Mediterran von Pécsvárad, Püspöklak und Várpalota.} In: 1943, LXXIII., 1–3., 135–150. {= 228–232.}, III. tábla, **23**.
- Venus (Clausinella) vindobonensis* /**Strausz László**/ → Mediterrán kövületek Baranyából és Várpalotáról. {= Über das Mediterran von Pécsvárad, Püspöklak und Várpalota.} In: 1943, LXXIII., 1–3., 135–150. {= 228–232.}, III. tábla, **26–29–30–31–32–33–34–38–39–40**.
- Venus basteroti - Venus scalaris* átmenet /**Strausz László**/ → Mediterrán kövületek Baranyából és Várpalotáról. {= Über das Mediterran von Pécsvárad, Püspöklak und Várpalota.} In: 1943, LXXIII., 1–3., 135–150. {= 228–232.}, III. tábla, **24**.
- Venus plicata* (?) /**Kubacska András**/ → Őslénytani megfigyelések hazánkból a XVIII. század elejéről. {= Paläontologische Beobachtungen aus Ungarn zu Beginn des XVIII. Jahrhunderts.} In: 1928, LVIII., 1–12., 130–133. {= 235–238.}, I. tábla, **IX. jobb**.
- Venus vindobonensis - Venus haidingeri* átmenet /**Strausz László**/ → Mediterrán kövületek Baranyából és Várpalotáról. {= Über das Mediterran von Pécsvárad, Püspöklak und Várpalota.} In: 1943, LXXIII., 1–3., 135–150. {= 228–232.}, III. tábla, **28**.
- Venus vindobonensis - Venus scalaris* átmenet /**Strausz László**/ → Mediterrán kövületek Baranyából és Várpalotáról. {= Über das Mediterran von Pécsvárad, Püspöklak und Várpalota.} In: 1943, LXXIII., 1–3., 135–150. {= 228–232.}, III. tábla, **25**.
- Vertigo angustior* /**Rotarides Mihály**/ → Pleisztocén puhatestűek meghatározásának módszerei. {= Die Methode des Bestimmens pleistozäner Mollusken.} In: 1943, LXXIII., 4–9., 459–484. {= 596–599.}, L. (I.) tábla, **15–16**. (tábla mellékletben).
- Vertigo antivertigo* /**Rotarides Mihály**/ → Pleisztocén puhatestűek meghatározásának módszerei. {= Die Methode des Bestimmens pleistozäner Mollusken.} In: 1943, LXXIII., 4–9., 459–484. {= 596–599.}, L. (I.) tábla, **10–11**. (tábla mellékletben).
- Vertigo pygmaea* /**Rotarides Mihály**/ → Pleisztocén puhatestűek meghatározásának módszerei. {= Die Methode des Bestimmens pleistozäner Mollusken.} In: 1943, LXXIII., 4–9., 459–484. {= 596–599.}, L. (I.) tábla, **12**. (tábla mellékletben).
- Vertigo substriata* /**Rotarides Mihály**/ → Pleisztocén puhatestűek meghatározásának módszerei. {= Die Methode des Bestimmens pleistozäner Mollusken.} In: 1943, LXXIII., 4–9., 459–484. {= 596–599.}, L. (I.) tábla, **13–14**. (tábla mellékletben).
- Vestia turgida* /**Rotarides Mihály**/ → Pleisztocén puhatestűek meghatározásának módszerei. {= Die Methode des Bestimmens pleistozäner Mollusken.} In: 1943, LXXIII., 4–9., 459–484. {= 596–599.}, LII. (III.) tábla, **10–11**. (tábla mellékletben).

- Vitrea crystallina* /**Rotarides Mihály**/ → Pleisztocén puhatestűek meghatározásának módszerei. {= Die Methode des Bestimmens pleistozäner Mollusken.} In: 1943, LXXIII., 4–9., 459–484. {= 596–599.}, LIII. (IV.) tábla, **12–13.** (tábla mellékletben).
- Vitrea opinata* /**Rotarides Mihály**/ → Pleisztocén puhatestűek meghatározásának módszerei. {= Die Methode des Bestimmens pleistozäner Mollusken.} In: 1943, LXXIII., 4–9., 459–484. {= 596–599.}, LIII. (IV.) tábla, **14–15.** (tábla mellékletben).
- Vivipara gracilis* nov. form. /**Lőrenthey Imre**/ → Kurd Tolna megyei helység pontusi faunája. {= Die pontische Fauna von Kurd im Comitate Tolna.} In: 1894, XXIV., 1–3., 2–17. {= 73–88.}, I. tábla, **7a-7b.** ≡ 1894, XXIV., 11–12., I. tábla.
- Vivipara kurdensis* [*Kurdensis*] nov. form. /**Lőrenthey Imre**/ → Kurd Tolna megyei helység pontusi faunája. {= Die pontische Fauna von Kurd im Comitate Tolna.} In: 1894, XXIV., 1–3., 2–17. {= 73–88.}, **8a-8b-12-13-14a-14b;** 1894, XXIV., 4–5., 116–128. {= 148–161.}, II. tábla ≡ 1894, XXIV., 11–12., I. tábla; 1894, XXIV., 11–12., II. tábla.
- Viviparus hungaricus* /**Rotarides Mihály**/ → Pleisztocén puhatestűek meghatározásának módszerei. {= Die Methode des Bestimmens pleistozäner Mollusken.} In: 1943, LXXIII., 4–9., 459–484. {= 596–599.}, LIX. (X.) tábla, **1–2.** (tábla mellékletben).
- Vole Indica* (*Sinensis*) /**Pethő Gyula**/ → A *Neithea* és a *Vola* (*Janira*) kagylónemeknek szabatosabb megalapítása és különválasztása. In: 1882, XII., 7–9., 187–196. (→ 189.), **1.**
- Waagenia hybonota* sp. /**Vigh Gyula**/ → Paronicerasok a magyar felső liászban és fejlődési rendellenességek. {= Paroniceraten aus dem ungarischen ober Lias, nebst pathologischen Ammonitenformen.} In: 1927, XLVII., 10–12., 212–222. (→ 220.) {= 248–261. (→ 259.)}, **4/a-b.**
- Zebrina detrita* /**Rotarides Mihály**/ → Pleisztocén puhatestűek meghatározásának módszerei. {= Die Methode des Bestimmens pleistozäner Mollusken.} In: 1943, LXXIII., 4–9., 459–484. {= 596–599.}, LI. (II.) tábla, **12.** (tábla mellékletben).
- Zonitoides Hammonis* /**Rotarides Mihály**/ → Pleisztocén puhatestűek meghatározásának módszerei. {= Die Methode des Bestimmens pleistozäner Mollusken.} In: 1943, LXXIII., 4–9., 459–484. {= 596–599.}, LIII. (IV.) tábla, **7., 21.** (tábla mellékletben).
- Zonitoides nitidus* /**Rotarides Mihály**/ → Pleisztocén puhatestűek meghatározásának módszerei. {= Die Methode des Bestimmens pleistozäner Mollusken.} In: 1943, LXXIII., 4–9., 459–484. {= 596–599.}, LIII. (IV.) tábla, **19–20.** (tábla mellékletben).

7. ábra: Az első gyűjteményi ábrázolás a Földtani Közlönyben 1943-ból.

A Földtani Közlöny 1871–1945 (1946) közötti egyéb Mollusca ábrázolásainak repertóriumja és bibliográfiája

Ammoniteszek /**Tasnádi Kubacska András**/ → Die neue Paläontologische Ausstellung des Ungarischen Nationalmuseums. » Wandschränke mit Triasfossilien. In: 1943, LXXIII., 1–3., 274–281., XI. tábla, **2.** ► 7. ábra.

Idealizált Mollusca ábrázolások /**Treitz Péter**/ → Sós földek a Nagy-Alföldön. » Puszta-Hortobágy széktalajának szelvénye. {= Die Alkaliböden des ungarischen grossen Alföld. » Profil eines Székbodens aus der Puszta Hortobágy.} In: 1908, XXXVIII., 1–2., 6–31. (→ 22.). {= 106–131. (→ 122.)}, **1.** ► 8. ábra.

8. ábra: Az első szimbolikus ábrázolása puhatestűek vázának a Földtani Közlönyben 1908-ból.

9. ábra: Az első környezetében ábrázolt puhatestűek képi megjelenítése 1915-ből.

Ostreák /**Majer István**/ → A Börzsönyi hegység északi részének üledékes képződményei. » Pernás pad részlet a kemencei Gombhegy Kálvária domb nevű oldaláról. {= Die sedimentären Bildungen des nördlichen Teiles vom Börzsönyer Gebirge.} In: 1915, XLV., 1–3., 18–40. (→ 33.), 5. ► 9. ábra.

A Földtani Közlöny 1871–1945 (1946) közötti Mollusca ábrázolások szerzőinek névsora

Bartkó Lajos (1911–1988)	Meznerics Ilona (1906–1977)
Bogsch László (1906–1986)	Noszky Jenő (1909–1970)
Bokor György (1912–1946)	Pálfy Mór (1871–1930)
Böckh Hugó (1874–1931)	Papp Károly (1873–1963)
Böckh János (1840–1909)	Papp Simon (1886–1970)
Erdős Lajos (1879–1942)	Pávai Vajna Ferenc (1886–1964)
Frech Frigyes (1861–1917)	Pethő Gyula (1848–1902)
Gaál István (1877–1957)	Prinz Gyula (1882–1973)
Halaváts Gyula (1853–1926)	Rakusz Gyula (1896–1932)
Hantken Miksa (1821–1893)	Rotarides Mihály (1893–1950)
Hoernes Rudolf (1850–1912)	Roth Lajos (1841–1926)
Hojnos Rezső (1894–1961)	Sámsoni-Schréter Zoltán (1882–1970)
Horusitzky Ferenc (1901–1971)	Strausz László (1901–1988)
Jaskó Sándor (1910–1998)	Stürzenbaum József (1824–1881)
Koch Antal (1843–1927)	Sümeghy József (1892–1955)
Koch Nándor (1885–1961)	Szörényi Erzsébet (1904–1987)
Kormos Tivadar (1881–1946)	Szóts Endre (1914–1984)
Kovács Lajos (1908–1978)	Tasnádi Kubacska András (1902–1977)
Kretzoi Miklós (1907–2005)	Tomor-Thirring János (1910–1979)
Kulcsár Kálmán (1885–1945)	Treitz Péter (1866–1935)
Kutassy Endre (1898–1938)	Vadász Elemér (1885–1970)
Lőrenthey Imre (1867–1917)	Vigh Gyula (1889–1958)
Majer István (1887–1953)	Vogl Viktor (1885–1922)

A világháborúk viszontagságai a társulatot és annak folyóiratát sem kerülték el, mégis, ugyan évek összevonásával, de az állandó periodikát sikerült továbbvinni, így hazánk történelmének balsorsú folyama nem okozta a végét a Földtani Közlönynek. A harmadik évezredben, az oly sok változáson átment folyóirat szilárd pontja a szakmának.

A fenti mű nem tekinthető befejezettnek, hiszen a napjainkig tartó, a Földtani Közlöny 1946–

2020-ig terjedő lapszámainak bemutatása még nem készült el, bár folyamatban van, mellyel hiszem, hogy a teljességre törekedve azt 2021-ben közkinccsé tehetem. Zárásként Albert Schweitzer (1875–1965) sorai jutottak eszembe, mely további erőt ad a munkám folytatásához, hiszen „*A jövő nem fogja jóvátenni, amit te a jelenben elmulasztasz.*”, így nem engedhetem, hogy elhagyjam a tollam, hogy ezen írás valaha is csonka maradjon...

Köszönetnyilvánítás

Ezúton szeretnék köszönetet mondani Dr. Páll-Gergely Barna malakológusnak, a Soosiana főszerkesztőjének az írásom iránti lelkesedéséért és segítőkészségéért. Hálával tartozom Szlepák Tímeának, a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat Földtani Szakkönyvtár kiváló könyvtárosának az életrajzi adatokban való szíves közreműködéséért, valamint, hogy barátságával is támogatott. Végül, de nem utolsó sorban megbecsülésem és köszönetem páromat, Gulácsi Évit is megilleti, aki a hatalmas munka során szüntelen támogatott és motivált.

Irodalom

- BARTKÓ, L. (1939): *Fusus noricus* nov. sp. a remetehegyi dachstein mészkőből. — Földtani Közlöny, 69(7–9): 196–198.
- BODA, J., KASZAP, A. & LENGYEL, E. (1961): Földtani Közlöny regiszter kötet 1900–1960. — 1–140. Budapest (Magyarhoni Földtani Társulat).
- BOGSCH, L. (1937): A rákospusztai homokos réteg faunája. — Földtani Közlöny, 67(4–6): 146–156.
- BOKOR, GY. (1939): A Budai-hegység nyugati peremének földtani viszonyai. — Földtani Közlöny, 69(10–12): 219–268.
- BÖCKH, H. (1898): Adatok a *Pecten denudatus* és a *Pleuronectia comitatus* kérdéséhez újabb magyarországi leletek alapján. — Földtani Közlöny, 28(12): 353–357.
- BÖCKH, J. (1910): Néhány új és már ismert molluszkumfaj a Krassó-Szörényi hegység alsókrétakorú lerakódásából. — Földtani Közlöny, 60(11–12): 609–620.
- CHOLNOKY, J. (1903): Mutató a Földtani Közlöny XIII–XXX. (1883–1900) köteteihez. — 1–256. Budapest (Magyarhoni Földtani Társulat).
- ERDŐS, L. (1900): Új *pyrula* faj Pomáz fiatalabb harmadkori üledékeiből. — Földtani Közlöny, 30(10–12): 262–266.
- FRECH, F. (1906): A tengeri eredetű karbon Magyarországon. — Földtani Közlöny, 36(1–3): 1–50.
- GAÁL, I. (1905): Adatok az Osztroski-Vapor andesit-tufáinak mediterrán faunájához. — Földtani Közlöny, 35(6–7): 288–313.
- GAÁL, I. (1914): Új limafaj a zalatnavidéki „helyi üledék”-ből. — Földtani Közlöny, 44(1–2): 50–54.
- HALAVÁTS, GY. (1884): A Magyarhoni Földtani Társulat 1852–1882. évi összes kiadványainak betűsoros tartalom-mutatója. — 1–73. Budapest (Magyarhoni Földtani Társulat).
- HALAVÁTS, GY. (1881): A magyarhoni mediterrán rétegekben előforduló *conus*okról. — Földtani Közlöny, 11(1–3): 1–6.
- HANTKEN, M. (1887): *Tinnyea Vásárhelyii*. Egy új csiganem és új faj a congeriarétegekből. — Földtani Közlöny, 17(7–8): 313–315.
- HOERNES, R. (1898): Adalékok a Bakony felső-trias megalodontjainak ismeretéhez. — Földtani Közlöny, 28(5–6): 136–150.
- HOERNES, R. (1899): Adalékok a bakonyi felső-trias megalodus fajainak ismeretéhez. — Földtani Közlöny, 29(11–12): 323–331.
- HOJNOS, R. (1920): Felsőkrétakorú gasztropodák Aradvármegyéből. — Földtani Közlöny, 50(1–12): 3–14.
- HORUSITZKY, F. (1927): Új *Parallelepipedum*-faj a helembai felső oligocénből. — Földtani Közlöny, 57(1–9): 63–67.
- JASKÓ, S. (1940): A Rima és Tarna közének oligocén rétegei és kövületei. — Földtani Közlöny, 70(10–12): 294–317.
- KOCH, A. (1911): Újabb földtani és őslénytani megfigyelések a Budai Hegységben. — Földtani Közlöny, 41(7–8): 545–551.
- KOCH, N. (1909): Adatok a „*Tmaegoceras*” nem ismeretéhez. — Földtani Közlöny, 39(5): 275–280.
- KORMOS, T. (1903): Palaeontológiai közlemények. — Földtani Közlöny, 33(10–12): 451–462.

- KORMOS, T. (1905): A Püspökfürdő hévízi faunájának eredete. – *Földtani Közlöny*, 35(8–9): 375–402.
- KORMOS, T. (1909): *Campylaea banatica* (Partsch) Rm. és *Melanella Holandri* Fér. a Magyar Birodalom pleisztocén faunájában. – *Földtani Közlöny*, 39(3–4): 144–149.
- KORMOS, T. (1909): Magyarországi új pleisztocén csigák. – *Földtani Közlöny*, 39(1–2): 4–7.
- KOVÁCS, L. (1932): Néhány középső-liászkorú ammoniteszfaj az Északkeleti Bakonyból. – *Földtani Közlöny*, 62(1–12): 41–56.
- KOVÁCS, L. (1934): Ammoniteszfauna a bakonyi Káváshegy középsőliászkorú üledékeiből. – *Földtani Közlöny*, 64(7–9): 243–265.
- KRETZOI, M. (1942): *Necroteuthis* n. g. a kiscelli oligocénből. – *Földtani Közlöny*, 72(1–3): 124–138.
- KUBACSKA, A. (1928): Őslénytani megfigyelések hazánkból a XVIII. század elejéről. – *Földtani Közlöny*, 58(1–12): 130–133.
- KULCSÁR, K. (1914): A Gerecsehegység középső liászkorú képződményei. – *Földtani Közlöny*, 44(1–2): 54–80.
- KUTASSY, E. (1930): Triászkorú kövületek Timor szigetéről. – *Földtani Közlöny*, 60(1–12): 81–88.
- KUTASSY, E. (1933): Adatok a Vértes- és Bakonyhegységi földolomit faunájának ismeretéhez. – *Földtani Közlöny*, 63(1–6): 12–19.
- KUTASSY, E. (1934): A nori dachsteinmész faunája Szt. Annán Neumarktl közelében (Felső Krajna). – *Földtani Közlöny*, 44(4–6): 65–80.
- LŐRENTHEY, I. (1894): Kurd Tolna megyei helység pontusi faunája. – *Földtani Közlöny*, 24(1–3): 2–17.
- LŐRENTHEY, I. (1894): Kurd Tolna megyei helység pontusi faunája. – *Földtani Közlöny*, 24(4–5): 116–128.
- LŐRENTHEY, I. (1894): Kurd Tolna megyei helység pontusi faunája. – *Földtani Közlöny*, 24(11–12).
- MAJER, I. (1915): A Börzsönyi hegység északi részének üledékes képződményei. – *Földtani Közlöny*, 45(1–3): 18–40.
- MEZNERICS, I. (1935): Stájerországi slir-fauna és új alakjai. – *Földtani Közlöny*, 65(10–12): 332–341.
- NOSZKY, J. (1939): Az első valódi *Dicerocardium* sp. a magyarországi felső triász rétegekben. – *Földtani Közlöny*, 69(4–6): 77–81.
- PÁLFY, M. (1903): Két új óriási *inoceramus*-faj az erdélyi részek felső kréta rétegeiből. – *Földtani Közlöny*, 33(10–12): 445–451.
- PAPP, G. (2020): A Földtani Közlöny története. – *Földtani Közlöny*, 150(1): 3–36.
- PAPP, K. (1897): A fornai eocaen medence a Vértesben. – *Földtani Közlöny*, 27(11–12): 417–448.
- PAPP, S. (1915): A *Congerina spathulata* Partsch és a *Limnocardium Penslii* Fuchs pannoniai-pontusi kövületek új előfordulása hazánkban. – *Földtani Közlöny*, 45(10–12): 251–254.
- PÁVAI VAJNA, F. (1913): Új *Phalodomya* a miocénből. – *Földtani Közlöny*, 43(4–6): 193–201.
- PETHŐ, GY. (1882): A *Sphaerulit*-kagylók sarokpántjának felfedezéséről és belső szervezetek egyéb részeiről. – *Földtani Közlöny*, 12(5–6): 104–110.
- PETHŐ, GY. (1882): A *Neithea* és a *Vola* (Janira) kagylónemeknek szabatosabb megalapítása és különválasztása. – *Földtani Közlöny*, 12(7–9): 187–196.
- PETHŐ, GY. (1892): *Cucullaea* szabói, új kagyló-faj a Pétervárad Hegység hyperszenon rétegeiből. – *Földtani Közlöny*, 22(5–6): 153–161.
- PRINZ, GY. (1905): Tarajképződés a *phyllocerasok* családjában. – *Földtani Közlöny*, 35(1): 13–20.
- PRINZ, GY. (1906): Új adatok a *Frechiella*-nem ismeretéhez. – *Földtani Közlöny*, 36(1–3): 51–56.
- PRINZ, GY. (1906): Rövid közlemények. – *Földtani Közlöny*, 36(1–3): 57–58.
- RAKUSZ, GY. (1924): *Anodonta pterophorus* Brusina sp. Gyöngyösről. – *Földtani Közlöny*,

- 54(1–12): 113–114.
- ROTARIDES, M. (1943): Pleisztocén puhatestűek meghatározásának módszerei. – Földtani Közlöny, 73(4–9): 459–484.
- ROTH, L. (1881): Adalék a székellyöldi neogen édesvízi lerakódások faunájának ismeretéhez. – Földtani Közlöny, 11(1–3): 13–24.
- SÁMSONI-SCHRÉTER, Z. (1945–1946): A szatmármegyei Kovás község környékének földtani viszonyai. – Földtani Közlöny, 75–76(1–12): 70–97.
- STRAUSZ, L. (1926): A báni hegység mediterrán rétegei. – Földtani Közlöny, 56(1–12): 118–122.
- STRAUSZ, L. (1941): Melanopsisok változékonysága. – Földtani Közlöny, 71(4–6): 135–146.
- STRAUSZ, L. (1943): Mediterrán kövületek Baranyából és Várpalotáról. – Földtani Közlöny, 73(1–3): 135–150.
- STÜRZENBAUM, J. (1875): Adatok a Bakony Ceratites Reitzi-szint faunájának ismeretéhez. – Földtani Közlöny, 5(11–12): 253–262.
- SÜMEGHY, J. (1921–1922): Diósjenő környéke miocén kori rétegei és azok faunái. – Földtani Közlöny, 51–52(1–12): 31–39.
- SÜMEGHY, J. (1927): Pannoniai-kori fauna az Alföldről. – Földtani Közlöny, 57(1–9): 41–53.
- SZÖRÉNYI, E. (1933): Adatok a harmadkori Sepia-félék ismeretéhez néhány új magyarországi faj alapján. – Földtani Közlöny, 63(7–12): 183–189.
- SZÓTS, E. (1939): Adatok a bajóti eocén őslénytani ismeretéhez. – Földtani Közlöny, 69(7–9): 178–190.
- TASNÁDI KUBACSKA, A. (1943): Die neue Paläontologische Ausstellung des Ungarischen Nationalmuseums. – Földtani Közlöny, 73(1–3): 274–281.
- TOMOR-THIRRING, J. (1936): Őslénytani újdonságok a Bakonyhegységből. – Földtani Közlöny, 66(1–3): 51–68.
- TREITZ, P. (1908): Sós földek a Nagy-Alföldön. – Földtani Közlöny, 37(1–2): 6–31.
- VADÁSZ, E. (1906): Budapest-Rákos felsőmediterránkorú faunája. – Földtani Közlöny, 36(6–9): 256–283.
- VADÁSZ, E. (1907): Fejlődésbeli elkülönülések a phyllocerasok családjában. – Földtani Közlöny, 37(9–11): 349–355.
- VADÁSZ, E. (1908): Szabad lakókamrás Lytoceras-faj a felső liasból. – Földtani Közlöny, 38(1–2): 32–36.
- VADÁSZ, E. (1909): Néhány rendellenes Ammonitesről. – Földtani Közlöny, 39(3–4): 154–158.
- VIGH, GY. (1914): Adatok az esztergomvidéki triász ismeretéhez. – Földtani Közlöny, 44(10–12): 572–577.
- VIGH, GY. (1927): Paronicerasok a magyar felsőliaszban és fejlődési rendellenességek. – Földtani Közlöny, 47(10–12): 212–222.
- VOGL, V. (1908): Tanulmányok az eocén nautilusok köréből. – Földtani Közlöny, 38(7–10): 568–582.